

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

«Nume nid gschprängt» oder wie Kommunikation trotz Aphasie gelingen kann

Besonders hilfreiche Strategien für Aphasiebetreffene

Eingereicht von: Eva Höfliger
Karin Merian

Begleitperson: Yvonne Fahrni
Zweite Fachperson: Marina Raschle

Datum der Abgabe: 28. Januar 2024

Abstract

Eine Aphasie nach einem Schlaganfall kann die Fähigkeit, mit dem Umfeld zu kommunizieren, stark einschränken. Um trotzdem einen möglichst gelingenden Austausch zu ermöglichen, gibt es verschiedene Strategien, die hauptsächlich Bezugspersonen, aber auch Betroffene einsetzen können. Mittels einer Umfrage unter 20 Personen mit einer leichten Restaphasie wird geklärt, welche Kommunikationsstrategien sie am häufigsten einsetzen und welche Rahmenbedingungen ein Gespräch begünstigen. Die neun Strategien, die mindestens 90% der Teilnehmenden als wichtig erachten, werden gemeinsam mit grundlegenden Informationen in einem Flyer zusammengefasst, der zur Aufklärung an Bezugspersonen abgegeben werden kann.

Vorbemerkung

In der vorliegenden Arbeit werden grundsätzlich geschlechtsneutrale Begriffe verwendet. Teilweise werden jedoch auch männliche Bezeichnungen oder Formen mit dem Gender-Doppelpunkt verwendet. Werden keine konkreten Personen erwähnt, sind stets alle Geschlechter gemeint.

Danksagung

An erster Stelle bedanken wir uns herzlich bei den Aphasiebetroffenen, die sich die Zeit genommen haben, an der Umfrage teilzunehmen. Unser herzlicher Dank geht auch an Yvonne Fahrni, die uns immer wieder mit wertvollen Tipps unterstützt hat. Des Weiteren bedanken wir uns bei Xaver Schröter, der sich als Proband für den Fragebogen zur Verfügung gestellt hat, bei Margrit Meier, die uns bei der Suche nach Teilnehmenden unterstützt hat, bei Aphasie Suisse für den Versand unserer Umfrage und bei Andrea Höfliger für die Durchsicht dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7
1.1	Einführung	7
1.2	Fragestellung	8
1.3	Aufbau der Arbeit	8
2.	Theoretische Grundlagen	9
2.1	Aphasie.....	9
2.2	Kommunikation	10
2.2.1	Definition	10
2.2.2	Soziales Bedürfnis	11
2.2.3	Relevanz der Kommunikation.....	12
2.3	Kommunikationsstrategien	13
3.	Ergebnisse der Literaturrecherche zu den Kommunikationsstrategien	14
3.1	Kommunikationsstrategien gemäss Schneider et al. (2014).....	15
3.2	Kommunikationsstrategien gemäss Schneider et al. (2021).....	15
3.3	Kommunikationsstrategien gemäss Brauer & Tesak (2022)	17
3.4	Kommunikationsstrategien bei akuten Aphasien gemäss Nobis-Bosch et al. (2012).....	18
3.5	Kommunikationsstrategien gemäss Springer (2010)	19
3.6	Kommunikationsstrategien gemäss Lutz (2010).....	20
3.7	Kommunikationsstrategien gemäss Bongartz (1998)	21
3.8	Zusammenfassung Literaturrecherche	23
4.	Methodisches Vorgehen	24
4.1	Datenerhebung	24
4.1.1	Entwicklung und Aufbau des Fragebogens.....	25
4.1.2	Pretest und Anpassungen	26
4.1.3	Durchführung, Versand und Rücklauf.....	28
4.2	Aufbereitung und Auswertung der erhobenen Daten sowie Verschriftlichung der Ergebnisse	29

5.	Ergebnisse der Umfrage.....	30
5.1	Quantitative Ergebnisse	30
5.1.1	Personenbezogene Daten.....	31
5.1.2	Rahmenbedingungen	38
5.1.3	Kommunikationsstrategien der aphasiiebetroffenen Person.....	39
5.1.4	Kommunikationsstrategien der sprachgesunden Person.....	43
5.1.5	Allgemeines	46
5.2	Qualitative Ergebnisse	48
5.2.1	Personenbezogene Angaben	48
5.2.2	Kommunikationsstrategien der aphasiiebetroffenen Person.....	50
5.2.3	Allgemeines	54
5.2.4	Zusammenfassung: Darstellung der als sehr relevant und als relevant eingestuften Strategien	56
6.	Diskussion der Ergebnisse, weitere Erkenntnisse und Beantwortung der Fragestellung.....	58
6.1	Diskussion der Ergebnisse.....	58
6.2	Weitere Erkenntnisse	62
6.3	Beantwortung der Fragestellung	63
7.	Erstellung des Flyers.....	64
8.	Reflexion des Forschungsprozesses	65
9.	Fazit und Ausblick	67
9.1	Fazit.....	67
9.2	Ausblick	68
	Literaturverzeichnis	69
	Abbildungsverzeichnis.....	72
	Tabellenverzeichnis	73
	Selbständigkeitserklärung	74
	Anhang.....	76
	Inhaltsverzeichnis Anhang	76
1.	Begleitschreiben – Mail an die Mitglieder von Aphasie Suisse	77

2.	Elektronischer Fragebogen	78
3.	Fragebogen im Word-Format	90
4.	Auswertung der Literatur nach Häufigkeit der Strategien	96
5.	Auswertung des Fragebogens nach Häufigkeit der Strategien	98
6.	Flyer.....	99

«Erinnert euch daran, nach oben in die Sterne zu blicken und nicht nach unten auf eure Füße! Versucht, dem, was ihr seht, Sinn zu geben ... Seid neugierig. Wie schwierig das Leben auch erscheinen mag, es gibt immer etwas, was ihr tun könnt und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt darauf an, dass ihr nicht so leicht aufgibt.»

Stephen Hawkings, 2018 (zitiert nach Brauer & Tesak, 2022, S. 7)

1. Einleitung

1.1 Einführung

Ein Schlaganfall ist oft ein schwerer Schicksalsschlag. Umso mehr, wenn er mit einer Aphasie einhergeht, die den Betroffenen die Kommunikation erschwert oder gar verunmöglicht und damit ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben massiv einschränkt. In der logopädischen Aphasitherapie sollen einerseits die verschütteten verbliebenen sprachlichen Fähigkeiten aktiviert werden. Andererseits sollen den Aphasiebetreffenden und ihren Bezugspersonen Strategien vermittelt werden, wie sie trotz der teilweise stark eingeschränkten Sprachfähigkeit miteinander kommunizieren können. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, wie Kommunikation trotz Aphasie gelingen kann. Ziel ist, einige grundlegende bewährte Strategien für eine gelingende Kommunikation aufzuzeigen und sie in einem Flyer für Bezugspersonen zusammenzufassen. Die ausgewählten Strategien basieren auf den Ergebnissen einer Umfrage, an der Menschen mit einer schlaganfallbedingten Aphasie teilgenommen haben.

In der Literatur lassen sich Bücher, Artikel und andere Arbeiten zu Kommunikationsstrategien im Umgang mit Aphasiebetreffenden finden. Was jedoch fehlt, sind Untersuchungen aus der Perspektive von Direktbetroffenen. Die vorliegende Arbeit möchte zur Schließung dieser Forschungslücke beitragen. Den Autorinnen ist bewusst, dass die kleine Zahl von Befragten nur beschränkt repräsentativ ist. Dennoch ermöglichen die explorative Umfrage und die Strukturierung des Materials einen ersten Einblick in einen weitgehend unerforschten Bereich des Forschungsfeldes.

1.2 Fragestellung

Aphasie ist eine Sprachstörung, die mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 30% nach Schlaganfällen auftritt (Leisi, 2013, S. 31) und in 50% der Fälle nach einem Jahr weiter fortbesteht (Eibl, 2019, S. 176). Damit ist sie eine recht häufige Erkrankung nach einem Schlaganfall, die jedoch in der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist. Eine Aphasie kann die Kommunikationsfähigkeit und damit die Teilhabe der betroffenen Person am gesellschaftlichen Leben massiv einschränken und damit auch einschneidende Auswirkungen auf das gesamte Umfeld haben.

Gemäss Schneider et al. (2014, S. 140) sind Verbesserungen in der Kommunikation unabhängig von den Erfolgen der sprachsystematischen Therapie allein durch ein verändertes Sprech- und Hörverhalten von Aphasiebetroffenen oder Bezugspersonen möglich. Jede und jeder kann also mit relativ einfachen Mitteln zu einer besseren Kommunikation beitragen. Doch welches sind diese Mittel?

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, näher zu beleuchten, welche Strategien für Aphasiebetroffene und ihre Gesprächspartner:innen in ihrer Kommunikation als Hörende und Sprechende hilfreich sind und welche Kommunikationsstrategien sie am häufigsten einsetzen. Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet daher:

Welche Kommunikationsstrategien wenden Menschen, die nach einem Schlaganfall von einer Aphasie betroffen sind, am meisten an bzw. welche Kommunikationsstrategien erachten sie als besonders hilfreich?

Der Frage wird mittels Daten nachgegangen, die für das Forschungsvorhaben im Rahmen einer Umfrage bei Direktbetroffenen erhoben werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden zunächst in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit sowie in Kapitel 3 die Ergebnisse der Literaturrecherche zu den Kommunikationsstrategien präsentiert. In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen erläutert. Anschliessend werden in Kapitel 5 die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt, während Kapitel 6 der Diskussion der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung gewidmet ist. In Kapitel 7 wird auf die Festlegung der wichtigsten Kommunikationsstrategien und die Erstellung des Flyers eingegangen. In Kapitel 8 findet sich die Reflexion des Forschungsprozesses, und Kapitel 9 schliesslich enthält das Fazit und den Ausblick.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Begriffe Aphasie, Kommunikation und Kommunikationsstrategien erläutert.

2.1 Aphasie

Der Begriff Aphasie kommt aus dem Griechischen und bedeutet «fehlende Sprache». Die wörtliche Übersetzung ist jedoch irreführend, da eine Aphasie in der Regel keinen gänzlichen Sprachverlust bedeutet (Schneider et al., 2021, S. 6). Bei einer Aphasie handelt es sich um eine zentral bedingte Sprach- und Kommunikationsstörung, welche nach vollendetem Spracherwerb durch eine Schädigung des Hirns plötzlich auftritt (ebd.). Ursache für eine Aphasie ist eine Verletzung in der Region des Hirns, in der sich das Sprachzentrum befindet (Lutz, 2010, S. 25). Häufigste Ursache der Aphasie ist der Schlaganfall (80%), der jeden Menschen altersunabhängig treffen kann, aber häufiger bei älteren Menschen auftritt (Brauer & Tesak, 2022, S. 47).

Eine Aphasie ist eine multimodale Störung, bei der in unterschiedlichem Umfang und variierender Zusammensetzung die Sprachproduktion, das Sprachverständnis, das Lesen und/oder das Schreiben eingeschränkt sind. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Kommunikation. Es können alle linguistischen Ebenen, d.h. die Morphologie, Semantik, Syntax, Phonologie und Pragmatik, unterschiedlich schwer betroffen sein (Schneider et al., 2021, S. 6ff.). Die Intelligenz ist bei einer Aphasie jedoch nicht betroffen (ebd.). Mit der Aphasie treten häufig weitere Störungen auf, wie Dysarthrie, Apraxie, gestörte Merkfähigkeit und gestörtes Lernen, Konzentrationsstörungen, Lähmungen und Gesichtsfeldausfall (Lutz, 2010, S. 36f.). Auch diese Begleitstörungen können die Kommunikation mit Betroffenen erschweren und sind beim Einsatz der Kommunikationsstrategien zu berücksichtigen.

Für die Aphasie gibt es verschiedene Klassifikationssysteme. Verbreitet ist dabei die Klassifizierung der Aphasie nach Phasen. Das Phasenmodell orientiert sich an den Rückbildungsprozessen nach einem Schlaganfall (Schütz, 2013, S. 18). Dabei werden die Phasen gegliedert in

- Akutphase (erste vier bis sechs Wochen nach Ereignis)
- Postakutphase (ein bis zwölf Monate nach Ereignis)
- chronische Phase (nach einem Jahr beginnend)

Diese Einteilung spielt in der vorliegenden Arbeit für das Kriterium, wer befragt werden soll, eine Rolle: Es werden ausschliesslich Personen befragt, die sich in der chronischen Phase befinden und deren sprachlicher Stand und deren Lebensumstände sich seit dem Ereignis somit weitgehend stabilisiert haben.

Bei einer Aphasie geht mit der Einschränkung der Sprachfunktion auch eine starke Beeinträchtigung der Alltagsaktivitäten und der Teilhabe der Betroffenen am alltäglichen Leben einher (Schneider et al., 2021, S. 224; Schütz, 2013, S. 73). Übergeordnetes Ziel einer sprachtherapeutischen Massnahme ist daher, die kommunikativen Fähigkeiten zu erhalten, wiederherzustellen oder zu kompensieren und dadurch die Teilhabe am sozialen Leben zu unterstützen und zu fördern (Schneider et al., 2021, S. 234). Bezugspersonen von Aphasiebetroffenen sollten von Anfang an in die logopädische Therapie eingebunden werden, da sie eine zentrale Funktion für die Rehabilitation von Menschen mit Aphasie haben (Schneider et al., 2021, S. 210). Der Vermittlung von Kommunikationsstrategien an Betroffene und Bezugspersonen kommt dabei eine grosse Bedeutung zu.

2.2 Kommunikation

Das Thema Kommunikation ist ein sehr weites Feld, das von vielfältiger Spezialisierung geprägt ist. Für die Zwecke dieser Arbeit wird auf grundlegende Definitionen zurückgegriffen, da sich das Forschungsvorhaben weniger mit spezifischen, beispielsweise neurologischen, Aspekten der Kommunikation mit Aphasiebetroffenen als vielmehr mit der Kommunikation in ihrem ursprünglichen Sinn – dem Austausch von Informationen unter Menschen – befasst.

2.2.1 Definition

Das Wort *Kommunikation* hat seinen Ursprung in der lateinischen Sprache und bedeutet *Mitteilung*. Es geht ursprünglich auf *communis* (*gemeinsam*) zurück und impliziert die Verständigung untereinander, auch durch die Verwendung von Zeichen und Sprache (Duden, 2002, S. 544). Grohnfeldt (2007, S. 166) zufolge dient die Kommunikation zudem der Beziehungsaufnahme und Beziehungsgestaltung. Das Logopädische Handlexikon (Franke, 2008, S. 122) unterscheidet in Kommunikation im weiteren und Kommunikation im engeren Sinne. Dabei bedeutet Kommunikation im weiteren Sinne jede Form von wechselseitiger Übermittlung von Informationen durch Zeichen/Symbole zwischen Lebewesen oder zwischen Menschen und datenverarbeitenden Maschinen. Im engeren Sinne geht es bei der Kommunikation um die zwischenmenschliche Verständigung mittels sprachlicher und nichtsprachlicher Mittel.

Der Ethnologe Bellmann (2015) bezieht in seine Definition auch das weitere Umfeld ein: «Kommunikation bedeutet die gelungene Verständigung mittels Wort, Schrift, Geste und Emotion unter dem Bewusstsein der individuellen Kultur aller Beteiligten.»

Kommunikation erfolgt auf verschiedenen Ebenen: Bei der *basalen Kommunikation* werden alle körperlichen Verhaltensweisen als Ausdrucksweisen verstanden (Bussmann, 2008, S. 117). Bei der *verbalen Kommunikation* geht es um die gesprochene Sprache. Bei der *non-verbalen Kommunikation* werden nichtsprachliche Signale wie Gestik und Mimik eingesetzt, aber auch Blickkontakt und Körperhaltung. Die nonverbale Kommunikation ist von besonderer Bedeutung für Menschen mit Aphasie, da sie keinerlei Hilfsmittel verlangt und permanent verfügbar ist (ebd.). Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Aphasie zu Kompensationszwecken mehr Gesten verwenden als sprachgesunde Personen (Schütz, 2013, S. 27). Bei der *paraverbalen Kommunikation* schliesslich spielen stimmliche Faktoren hinein, wie die Stimmhöhe, Lautstärke, Geschwindigkeit, Tonhöhe, Intonation und Sprachmelodie (Bussmann, 2008, S. 117). *Unterstützte Kommunikation*, die technische und therapeutische Hilfen umfasst, gelangt dann zur Anwendung, wenn die Betroffenen nicht oder nur eingeschränkt über Lautsprache verfügen (Eibl, 2019, S. 546). Dabei werden nichtelektronische Kommunikationsmittel wie etwa Symboltafeln, aber auch elektronische Hilfsmittel wie Tablets und Handys eingesetzt.

2.2.2 Soziales Bedürfnis

Mit seinem Umfeld zu kommunizieren, stellt ein elementares soziales Bedürfnis des Menschen dar. Dies geht auch aus der untenstehenden Bedürfnispyramide von Maslow hervor:

Abbildung 2: Maslowsche Bedürfnispyramide (vgl. Windler, A., 2017)

Die sozialen Bedürfnisse sind an dritter Stelle aufgeführt. Somit stellen Familie, Freunde und Kommunikation nach der Befriedigung der Grund- und der Sicherheitsbedürfnisse für den Menschen zentrale Themen dar. Die Kommunikation kann bei einer Aphasie stark erschwert sein. Gemäss Watzlawick (2016, S. 50) findet jedoch immer Kommunikation statt: «Man kann nicht nicht kommunizieren». Selbst wenn nicht gesprochen wird, teilt die Körpersprache oder auch Gestik und Mimik eines Menschen seinem Gegenüber immer etwas mit. Es bestehen also auch im Falle einer Aphasie verschiedene Kommunikationskanäle, die es für die Mitteilung von Bedürfnissen und Wünschen zu nutzen gilt.

2.2.3 Relevanz der Kommunikation

Eine chronische Aphasie hat häufig enorme Folgen, die weit über die Einschränkung der Kommunikation hinausreichen, aber ursächlich durch die Sprach- und Kommunikationsstörung bedingt sind (Brauer & Tesak, 2022, S. 35). Je nach Schweregrad der Sprachstörung können berufliche, soziale, familiäre und/oder psychische Veränderungen resultieren. Unter einer Aphasie leidet also nicht nur die direkt betroffene Person, wenn ihr beispielsweise die Worte fehlen, um sich auszudrücken, oder sie nicht nachvollziehen kann, was ihr sprachgesundes Gegenüber ihr mitteilen möchte. Das Umfeld ist von der Kommunikationsstörung mitbetroffen (Brauer & Tesak, 2022, S. 11). Gemäss Schütz (2013, S. 25) ist bei einer Aphasie der sprachgesunde Gesprächspartner genauso, wenn nicht noch mehr als sein Gegenüber, für den Erfolg der Verständigung verantwortlich. Daher spielt die Beratung der Bezugspersonen eine wichtige Rolle. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Vermittlung von Kommunikationsstrategien, die der aphasischen Person die Teilhabe ermöglichen, die eine wichtige Komponente des ICF-Modells bildet.

2.3 Kommunikationsstrategien

Gemäss Gabler (2023) versteht man unter Kommunikationsstrategien Massnahmen zur Erreichung von Kommunikationszielen. Diese Massnahmen können sich in der Verwendung sowohl einzelner als auch einer Kombination von mehreren Kommunikationsinstrumenten niederschlagen. Kommunikationsstrategien tragen dazu bei, die kommunikativen Kompetenzen der Betroffenen auf allen ICF-Ebenen (Körper, Aktivität, Partizipation und Kontextfaktoren) zu verbessern und ihnen so die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Im täglichen Leben mit Aphasiebetreffenden bilden Kommunikationsstrategien ein Mittel, um den sprachlichen Graben zwischen aphasischen und sprachgesunden Personen zu überbrücken. Dabei ist es bei Aphasie besonders wichtig, dass alle kooperativ und gemeinsam agieren, um eine möglichst erfolgreiche Kommunikation zu erreichen (Brauer & Tesak, 2022, S. 28). Deshalb kommt der Vermittlung entsprechender Strategien in der Begleitung von Aphasiebetreffenden und ihren Bezugspersonen eine zentrale Rolle zu.

Im folgenden Kapitel wird auf die konkreten Kommunikationsstrategien eingegangen, die in der Literatur für den Umgang mit aphasischen Personen erwähnt werden.

3. Ergebnisse der Literaturrecherche zu den Kommunikationsstrategien

Im Rahmen der Literaturrecherche werden Werke der Autor:innen Schneider et al. (2014; 2021), Brauer und Tesak (2022), Nobis-Bosch et al. (2012), Springer (2010), Lutz (2010) sowie Bongartz (1998) bearbeitet. In einigen Werken werden die Kommunikationsstrategien nach Kategorien aufgelistet, in anderen sind sie in den Kontext eingebettet. Im letzteren Fall unterliegt die Auswahl der Strategien, die in die Auflistung aufgenommen werden, naturgemäss einer gewissen Subjektivität.

Einige Werke sind bereits älteren Datums, womit sie nicht der Anforderung der Aktualität an eine Forschungsarbeit entsprechen. Da sich an den Kommunikationsstrategien in den letzten Jahren jedoch – bis auf die zunehmende Verwendung digitaler Hilfsmittel – nichts grundlegend verändert hat und die Autoren in der Fachwelt nach wie vor einen guten Ruf geniessen, werden die entsprechenden Werke in der vorliegenden Arbeit trotzdem berücksichtigt.

3.1 Kommunikationsstrategien gemäss Schneider et al. (2014)

Schneider et al. (2014, S. 140) gliedern ihre Strategien zum Umgang mit aphasischen Personen in 6 Bereiche: zeitliche Voraussetzungen, räumliche Voraussetzungen, persönliche Voraussetzungen, kommunikative Bedingungen, Therapeutenverhalten und Sprecherverhalten.

Tabelle 1: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Schneider et al. (2014)

Zeitliche Voraussetzungen	Nicht unter Zeitdruck stehen
Räumliche Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ablenkungen vermeiden • Für ausreichende Beleuchtung sorgen
Persönliche Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitiges Interesse am Gesprächsthema • Schmerzfreie Körperhaltung • Aufmerksamkeit des Patienten
Kommunikative Bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Blickkontakt herstellen • Mimik und Gestik einsetzen • Thema über Schlüsselbegriffe klarstellen • Gegebenenfalls Sachverhalte zusätzlich aufzeichnen oder aufschreiben
Therapeutenverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Äusserungen des Patienten unterstützen: nicht ständig unterbrechen oder «das Wort aus dem Mund nehmen» • Eingreifen, wenn Hilfe erforderlich ist oder gewünscht wird • Rückmeldungen über verständliche und missverständliche Äusserungen, Klärung durch Nachfragen oder Raten • Ausserhalb der Übungssituation nicht ständig Fehler korrigieren
Sprechverhalten bei mittelschweren und schweren Beeinträchtigungen des Sprachverständnisses	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Äusserungen bilden • Etwas langsamer sprechen • Schlüsselbegriffe betonen • Sinnvolle kurze Pausen in längeren Äusserungen machen • Nicht verstandene Äusserungen umformulieren • Schnelle Themenwechsel vermeiden • Trotzdem sprachlich korrekte Äusserungen formulieren • Entscheidungsfragen formulieren

3.2 Kommunikationsstrategien gemäss Schneider et al. (2021)

Schneider et al. (2021, S. 217f.) gliedern ihre Strategien zum Umgang mit aphasischen Menschen in zwei Bereiche: Strategien, die der aphasischen Person helfen, eine Mitteilung zu empfangen, und Strategien, die der aphasischen Person helfen, eine Mitteilung zu senden. Im erläuternden Kontext gehen Schneider et al. (2021) zudem näher auf die Rahmenbedingungen, die Grundhaltung im Gespräch und unterstützende Hilfsmittel sowie weitere Kommunikationsstrategien ein.

Da «Aphasie – ICF-orientierte Diagnostik und Therapie» (Schneider et al., 2021) die komplett überarbeitete Version von «Aphasie – Wege aus dem Sprachdschungel» (Schneider et al., 2014) darstellt, sind bei den Strategien der beiden Versionen Überlappungen festzustellen. Gleichzeitig haben Schneider et al. in der Ausgabe von 2021 die Kommunikationsstrategien neu in die oben genannten Bereiche eingeteilt.

Kritisch sehen die Autorinnen die Strategie der W-Fragen, die es der aphasischen Person erleichtern sollen, eine Mitteilung zu senden. Denn gemäss Lutz (2010, S. 259) sollte diese Art von Fragen im Alltag nicht verwendet werden, weil sie für aphasische Menschen häufig schwer zu beantworten ist.

Tabelle 2: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Schneider et al. (2021)

<p>Strategien, die der aphasischen Person helfen, eine Mitteilung zu empfangen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze und einfache Sätze verwenden • Intonation einsetzen • Körpersprache und Gesten einsetzen • Schlüsselwörter mündlich nennen und/oder aufschreiben • Gesagtes umformulieren, wenn es nicht verstanden wurde • Zeichnungen, Bilder, Fotos oder Piktogramme nutzen, um einen Gedanken oder eine Idee zu illustrieren
<p>Strategien, die der aphasischen Person helfen, eine Mitteilung zu senden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen anpassen: <ul style="list-style-type: none"> - W-Fragen stellen - Auswahl-/Oder-Fragen stellen - Ja/Nein-Fragen stellen und ggf. mit Daumengesten unterstützen • Thema einkreisen (vom Allgemeinen zum Speziellen) • Das aphasische Gegenüber auffordern, andere Mittel einzusetzen: <ul style="list-style-type: none"> - Geste machen - Auf etwas zeigen - Ein Schlüsselwort aufschreiben - Etwas aufzeichnen • Verständnis sichern: <ul style="list-style-type: none"> - Verstandenes wiederholen und zusammenfassen - Verstandenes visuell durch Aufschreiben von Schlüsselwörtern, Zeichnungen oder Piktogramme unterstützen - Gesagtes unter Einbezug des Kontextes und des Vorwissens interpretieren • Kommunikationsversuch beenden, wenn er zu lange dauert und das aphasische Gegenüber anstrengt und frustriert

Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhige Umgebung ohne Störfaktoren (Gespräch unter vier Augen, Blickkontakt) • Signalisieren von Zeit, Abwarten von Gesprächsbeiträgen und Aushalten von Gesprächspausen • Auf Signale der/des Betroffenen achten, Hilfen oder Kommunikationsstrategien nicht vorschnell oder übermässig einsetzen • Angemessene Lautstärke, normale Stimmgebung, adäquates Sprachniveau • Wählen erwachsenengerechter und relevanter Themen
Grundhaltung im Gespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse am Gegenüber • Respektvoller Umgang (nicht über den Kopf der aphasischen Person hinweg) • Ab und zu Grenzen der Kommunikation durch das Gegenüber offenlegen
Unterstützende Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Material wie Papier, Schreibzeug oder Textmarker, um aufzuschreiben, zu zeichnen oder zu markieren • Verfügbare Alltagsgegenstände wie Handy, Kalender, Karten oder Fotos, Piktogramme • Unterstützte Kommunikation

3.3 Kommunikationsstrategien gemäss Brauer & Tesak (2022)

Brauer & Tesak (2022, S. 28ff.) unterteilen ihre Strategien zum kommunikativen Umgang mit aphasischen Menschen in drei Bereiche: der Angehörige als Mitmensch, der Angehörige als Sprecher und der Angehörige als Zuhörer. Sie gehen also von den Angehörigen bzw. Bezugspersonen und nicht von den aphasiabetroffenen Personen aus. Damit wird die Verantwortung für die Kommunikation weitgehend den Bezugspersonen übertragen. Unter dem Punkt «Der Angehörige als Mitmensch» wird neben einigen Kommunikationsregeln vor allem eine Grundhaltung vermittelt.

Tabelle 3: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Brauer & Tesak (2022)

Angehörige als Mitmenschen	<ul style="list-style-type: none"> • Respektieren Sie Menschen mit Aphasie. • Verhalten Sie sich normal. • Aphasische Menschen sind keine Kinder. • Aphasische Menschen sind erwachsene Menschen. • Sprechen Sie nicht für den aphasischen Menschen. • Nehmen Sie dem Menschen mit Aphasie nicht das «Wort» weg. • Korrigieren Sie nicht. • Aphasische Menschen benötigen mehr Zeit für die Kommunikation. • Kommunizieren Sie mit und nicht für den aphasischen Menschen. • Den Inhalt der Mitteilung verstehen, nicht die Form korrigieren.
-----------------------------------	---

Angehörige als Sprecher:innen	<ul style="list-style-type: none"> • Minimieren Sie die Hintergrundgeräusche. • Wecken Sie die Aufmerksamkeit. • Setzen Sie Hinweissignale.¹ • Erzeugen Sie Blickkontakt. • Sprechen Sie langsam, klar und deutlich. • Betonen Sie wichtige Wörter. • Äussern Sie sich kurz und eindeutig. • Verwenden Sie einfachen Satzbau (aber keine Babysprache). • Wiederholen Sie wichtige Aussagen und Wörter. • Setzen Sie Gestik und Mimik ein. • Legen Sie Pausen zwischen die Äusserungen. • Führen Sie keine abrupten Themenwechsel durch. • Führen Sie verständnissichernde Massnahmen durch. • Achten Sie auf Zeichen der aphasischen Person.
Angehörige als Hörer:innen	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie dem Sprechenden Zeit. • Haben Sie Geduld.² • Versichern Sie sich, ob Sie die Aussage richtig verstanden haben. • Bieten Sie Hilfe an. • Achten Sie auf den Inhalt und nicht auf die Form der Sprachäusserung.

3.4 Kommunikationsstrategien bei akuten Aphasien gemäss Nobis-Bosch et al. (2012)

Nobis-Bosch et al. (2012) gliedern ihre Erkenntnisse zum kommunikativen Umgang mit Patient:innen mit akuter Aphasie in zwei Bereiche: Zum einen werden therapeutische Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Wahrnehmung vorgestellt (Nobis-Bosch et al., 2012, S. 125). Zum andern stellen sie an die Patienteninformation von Springer (2010) angelehnte Verständigungsstrategien (Nobis-Bosch et al., 2012, S. 167f.) vor, die jedoch nicht alle in der Patienteninformation enthaltenen Strategien umfassen. Daher wird an dieser Stelle auf die Auflistung der Verständigungsstrategien in Nobis-Bosch et al. (2012) verzichtet und stattdessen im nächsten Abschnitt auf sämtliche in der Patienteninformation von Springer (2010) aufgeführten Strategien eingegangen.

¹ Als Hinweissignale bezeichnen Brauer und Tesak (2022) beispielsweise das Ansprechen mit dem Namen. Dadurch wird die Aufmerksamkeit geweckt und meist gleichzeitig Blickkontakt hergestellt. Bei Brauer und Tesak (2022) werden die drei Punkte zu Aufmerksamkeit, Hinweissignalen und Blickkontakt getrennt aufgeführt, obwohl sie nach Meinung der Autorinnen der vorliegenden Arbeit unter demselben Punkt aufgeführt werden sollten.

² Auch dieser und der vorhergehende Punkt sollten nach Meinung der Autorinnen der vorliegenden Arbeit unter demselben Punkt aufgeführt werden. Es wurde jedoch die Gliederung nach Brauer und Tesak (2022) übernommen.

Tabelle 4: Therapeutische Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Wahrnehmung in Anlehnung an Nobis-Bosch et al. (2012)

Therapeutische Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Blickkontakt halten • Sprechakte definieren, explizites Benennen von Sprachhandlungen • Neue Informationen hervorheben, einer Äusserung voranstellen, kurze Pausen nach Einführung des Themas • Multimodalität in der Kommunikation • Sprachliche Äusserung einfach strukturieren, prosodische Hervorhebung relevanter Inhaltswörter
---	--

3.5 Kommunikationsstrategien gemäss Springer (2010)

In ihrer Patienteninformation stellt Springer (2010) Verständigungshilfen für den Dialog mit aphasischen Menschen vor. Sie macht Vorschläge, was zu tun ist, wenn das aphasische Gegenüber Sprachverständnisprobleme hat oder sich nicht sprachlich äussern kann und seine Formulierungsversuche frustriert abbricht. Zudem gibt sie Tipps für das Gespräch mit Dritten. Abschliessend hält sie fest, dass Bezugspersonen das aphasische Gegenüber im Gespräch mit anderen Personen nur mit dessen Zustimmung korrigieren sollten und dass ihre Funktion nicht darin besteht, die aphasische Person etwas zu lehren oder sie zu therapieren, sondern darin, für diese zu übersetzen und ihr Sprachrohr zu sein. Auch Springer (2010) listet nur Strategien für die sprachgesunde Person auf.

Tabelle 5: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Springer (2010)

Was tun bei Sprachverständnisproblemen des aphasischen Gegenübers?	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, Ihre Äusserungen vereinfachend umzuformulieren. • Verwenden Sie zusätzlich zur Sprache unterstützende Gestik und Mimik. • Achten Sie darauf, dass Ihre Sätze kurz sind. • Verwenden Sie keine seltenen, schwierigen Wörter. • Sprechen Sie deutlich und mit guter Betonung. • Reduzieren Sie insgesamt das Tempo des Gesprächs • Achten Sie darauf, dass die aphasische Person Ihre Mundbewegungen sehen kann.
Was tun, wenn das aphasische Gegenüber sich nicht sprachlich äussern kann oder frustriert seine Formulierungsversuche abbricht?	<ul style="list-style-type: none"> • Ja/Nein-Fragen stellen • Ermutigung, alle verfügbaren Ausdrucksmittel zu verwenden (Gesten, Zeichnen, Schreiben, Wörter) • Geduld haben, falls die aphasische Person emotional reagiert

3.6 Kommunikationsstrategien gemäss Lutz (2010)

In ihrem Werk «Das Schweigen verstehen» hält Lutz (2010, S. 248ff.) als grundlegendes Gebot für das Gespräch mit Betroffenen fest, dass aphasische Personen als gleichwertige Gesprächspartner:innen zu behandeln und daher immer ins Gespräch einzubeziehen sind. Ihre Empfehlungen zum kommunikativen Umgang mit aphasischen Menschen gliedert sie in drei Bereiche: Wie kann ich die aphasische Person besser verstehen? Was kann ich tun, damit mich die aphasische Person besser versteht? Und wie kann ich als aphasische Person das Gespräch erleichtern?

Tabelle 6: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Lutz (2010)

Wie kann ich die aphasische Person besser verstehen?	<ul style="list-style-type: none">• Zuhören bedeutet Warten. Die aphasische Person braucht mehr Zeit für ihre Äusserungen.• Sprechen steckt an. Das, was die aphasische Person sagt, wird häufig vom Gegenüber beeinflusst. Nicht zu früh mit Wortvorschlägen helfen!• Mit dem Herzen hören. Darauf achten, ob die Absicht der aphasischen Person verstanden wurde.• Wegweiser (Assoziationen) benutzen. Ein Wort, das nicht passt, nicht verwerfen – es könnte zum beabsichtigten Wort hinführen.• Die Dinge sprechen lassen. Mitdenken und genaues Beobachten der Situation helfen beim Verstehen.• Das Thema suchen. Gemeinsam mit der aphasischen Person herauszufinden versuchen, worauf sich ihre Aussage bezieht.• Durch Sprache hindurchhören. Bei unverständlichen Äusserungen nicht ständig unterbrechen – abwarten, dass sich der Sinn nachträglich ergibt.• Nur auf den Inhalt achten – die Form übersehen. Nicht ständig verbessern.• Nachsprechen ist keine echte Kommunikation. Nicht auf sprachlichen Äusserungen bestehen, auch nichtsprachliche akzeptieren.• Konzentrieren hilft nicht. Schlüsselsatz: «Vielleicht kannst du es später sagen!»• Bei hartnäckigen Wortwiederholungen (Perseverationen) unterbrechen und ablenken.• Nicht aufgeben. Schlüsselsatz: «Wir werden es herausfinden, fang nochmals an!»
---	--

Was kann ich tun, damit mich die aphasische Person besser versteht?	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhe ist wichtig. Hintergrundgespräche stören das Verstehen. Zweiergespräche sind leichter als Gruppengespräche. • Nonverbale Signale einsetzen. Neben Tonfall, Mimik und Körpersprache Schrift und Bilder einsetzen. (In allen Gesprächen besonders auf Blickkontakt achten.) • Lautstärke nicht erhöhen. Ruhig, nicht zu schnell, mit natürlicher Sprechmelodie und in normaler Lautstärke sprechen. • Den Wortlaut variieren. Bei Nichtverstehen andere Formulierung wählen. • Kürze kann helfen. Je nach individuellen Möglichkeiten der aphasischen Person nach kürzeren Abschnitten (Satzteilen, Sätzen) Pausen einlegen. • Ja/Nein-Fragen stellen. Offene Fragen und Alternativfragen sind oft zu schwer.
Wie kann ich als aphasische Person das Sprechen erleichtern?	<ul style="list-style-type: none"> • Verhören ist möglich. Prüfen Sie: «Habe ich wirklich verstanden?» • Nichtverstehen sofort signalisieren. Ihr Gegenüber erkennt nicht immer, ob Sie alles verstanden haben. • Auf die zuhörende Person achten. Halten Sie Augenkontakt. Prüfen Sie: Weiss mein Gegenüber, worüber ich spreche?

3.7 Kommunikationsstrategien gemäss Bongartz (1998)

Bongartz (1998, S. 104ff.) gliedert seine Kommunikationsstrategien mit aphasischen Menschen in drei Bereiche: allgemeine Verhaltensregeln, Verständigungsstrategien für sprachgesunde Personen sowie Verständigungsstrategien beim Sprechen und Verstehen für die aphasische Person.

Tabelle 7: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Bongartz (1998)

Allgemeine Verhaltensregeln	<ul style="list-style-type: none"> • Aphasische Personen als gleichwertige Gesprächspartner:innen behandeln. • Aphasische Personen in Gespräche mit einbeziehen.
Verständigungsstrategien für sprachgesunde Personen	<p><u>Sprachproduktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholen Sie Äusserungen nochmals. • Versuchen Sie andere Formulierungen. • Formulieren Sie Fragen so präzise wie möglich. • Betonen Sie die wichtigen Schlüsselwörter. <p><u>Verständnissicherung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholen Sie die Sätze, die die aphasische Person gesagt hat, und bitten Sie sie um Bestätigung oder Nichtbestätigung der Information. • Sagen Sie ihr, was noch unklar ist. • Fragen Sie die aphasische Person, ob sie alles verstanden hat.

	<p><u>Geduld und Unterstützung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie der aphasischen Person Zeit zum Nachdenken, und tolerieren Sie Pausen. • Fordern Sie die aphasische Person auf, ein anderes Wort zu sagen oder etwas mit Gesten, Handbewegungen oder Zeigen zu umschreiben. • Raten Sie, was die aphasische Person meinen könnte, wenn sie nicht auf ein Wort kommt, und fordern Sie sie auf, mit den Worten «stimmt» oder «stimmt nicht» bzw. mit erhobenem oder gesenktem Daumen oder Kopfnicken/-schütteln zu zeigen, ob Sie beim Raten richtig oder falsch liegen. • Bieten Sie der aphasischen Person das richtige Wort als Möglichkeit an, wenn sie ein falsches Wort sagt. Korrigieren Sie sie aber nur wenn unbedingt notwendig. • Teilen Sie der aphasischen Person mit, wenn Sie bereits wissen, was sie meint, und sie nicht aufs Wort kommt.
<p>Verständigungsstrategien beim Sprechen und Verstehen für aphasische Personen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie Geduld, wenn Sie nicht sofort verstanden werden. • Stoppen Sie Ihr Gegenüber und bitten Sie um Wiederholung. • Wiederholen Sie Wörter und zeigen Sie, was Sie verstanden oder nicht verstanden haben. • Bei Wortfindungsstörungen: <ul style="list-style-type: none"> - Fordern Sie Zeit zum Überlegen ein. - Sagen Sie, was Ihnen einfällt, oder machen Sie es vor. - Helfen Sie Ihrem Gegenüber beim Raten. - Verzweifeln Sie nicht. Probieren Sie es notfalls später nochmals.

3.8 Zusammenfassung Literaturrecherche

Die Auswertung der verschiedenen Literaturquellen ergibt, dass einige der Strategien besonders häufig genannt werden. Die am häufigsten genannten Strategien für eine gelingende Kommunikation sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Sie bilden die Grundlage für die inhaltliche Gestaltung des Fragebogens.

Tabelle 8: Zusammenfassung der meistgenannten Kommunikationsstrategien

Kurze und klare Äusserungen formulieren	6 x genannt
Mimik und Gestik einsetzen	6 x genannt
Blickkontakt aufnehmen	5 x genannt
Nicht verstandene Wörter umformulieren	5 x genannt
Verständnissichernde Massnahmen durch Nachfragen/Raten	4 x genannt
Zeit lassen	4 x genannt
Ja/Nein-Fragen formulieren	3 x genannt
Prosodische Hervorhebung relevanter Inhaltswörter	3 x genannt
Pausen machen zwischen Äusserungen	3 x genannt

In den verschiedenen Forschungsbefunden werden gleiche Strategien oft unterschiedlich benannt. Nobis-Bosch et al. (2012) beispielsweise erwähnen, dass sprachliche Äusserungen einfach strukturiert werden sollen. Diese Strategie wurde in Tab. 9 unter «Kurze und klare Äusserungen formulieren» berücksichtigt.

Es gibt mit Ausnahme von Schneider et al. (2021) sowie Brauer und Tesak (2022) keine Neuauflage der Werke der untersuchten renommierten Autor:innen. Dies erklärt, warum sich in der obenstehenden Auflistung trotz der zunehmenden Digitalisierung keine Hinweise auf digitale Hilfsmittel finden. Schneider et al. (2021) sowie Brauer und Tesak (2022) gehen in ihren Werken auf solche Hilfsmittel ein, beschränken sich aber im Bereich der Kommunikationsstrategien auf nicht technisch unterstützte Strategien. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und der Vielzahl digitaler Hilfsmittel, die Aphasiebetreffenden heute zur Verfügung stehen, ist zu wünschen, dass diese Hilfsmittel bei künftigen Neuauflagen berücksichtigt werden.

4. Methodisches Vorgehen

Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt, finden sich in der Literatur verschiedene Kommunikationsstrategien. Es finden sich jedoch keine Angaben dazu, welche Strategien Betroffene vorzugsweise einsetzen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist, dieser Frage nachzugehen. Die dafür notwendigen Daten werden mittels eines Fragebogens erhoben und beschreibend ausgewertet.

4.1 Datenerhebung

In Bezug auf die Datenerhebung stellen sich drei Fragen: Wie sollen die Daten erhoben werden, welche Kriterien müssen die Umfrageteilnehmenden erfüllen und wie sollen Teilnehmende für die Umfrage gefunden werden?

Als Datenerhebungsmethode wird die schriftliche Befragung gewählt, weil hauptsächlich Entscheidungs- und Skalierungsfragen gestellt werden sollen, die sich für einen Fragebogen gut eignen. Ausserdem kann eine solche Befragung (teil-)standardisiert sowie zeitlich und örtlich unabhängig durchgeführt und zeitökonomisch ausgewertet werden. Des Weiteren fällt bei einer anonymen Umfrage der Aspekt der sozialen Erwünschtheit weg, und gerade für Aphasie-betroffene ist die schriftliche Visualisierung hilfreich. Nachteilig ist jedoch, dass bei Unklarheiten keine Nachfragen möglich sind, weshalb insbesondere bei offenen Fragen Interpretationen angestellt werden müssen. Für die Umfrage wird ein eigens konzipierter, teilstandardisierter Fragebogen eingesetzt. Auf dessen Entwicklung und Aufbau, Pretest, Durchführung, Versand und Rücklauf wird nachstehend eingegangen.

Um eine möglichst homogene Stichprobe zu erreichen, werden folgende drei Kriterien für die Teilnahme an der Umfrage festgelegt: Die Aphasie ist nach einem Schlaganfall eingetreten (damit werden neurodegenerative Erkrankungen ausgeschlossen), seit dem Schlaganfall sind mindestens 12 Monate verstrichen (sodass sich alle Befragten in der chronischen Phase der Aphasie befinden), und die Umfrageteilnehmenden sind im deutschen Sprachraum aufgewachsen (identische sprachliche Voraussetzungen).

Auf der Suche nach Teilnehmenden können die Autorinnen auf kein Netzwerk von Berufskolleg:innen und Patient:innen zurückgreifen. Daher wird die Fach- und Betroffenenorganisation Aphasie Suisse angefragt, ob sie die Umfrage per Mail an ihre Mitglieder zu verschicken bereit ist. Rund die Hälfte der 492 Mitglieder von Aphasie Suisse ist gemäss Angaben der Organisation per Mail erreichbar, als etwa 250 Personen. Damit stellt ein Versand über Aphasie Suisse

die effizienteste Art und Weise dar, um eine grosse Anzahl potenzieller Teilnehmender zu erreichen. Zusätzlich stellen die Autorinnen ihre Umfrage der Aphasie-Selbsthilfegruppe Zürich vor und kontaktieren ihnen bekannte Personen.

4.1.1 Entwicklung und Aufbau des Fragebogens

Da noch kein auf die Fragestellung dieser Arbeit abgestimmter Fragebogen besteht, entwickeln die Autorinnen einen eigenen Fragebogen, der in einer ersten Fassung im Word-Format erstellt wird. Der Fragebogen ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil enthält die personenbezogenen Angaben zu den Befragten, der zweite Teil die Aussagen oder Fragen bezüglich der Kommunikationsstrategien, zu denen die Befragten ihre Meinung abgeben sollen.

Zunächst wird festgelegt, welche personenbezogenen Angaben der Fragebogen nach Ansicht der Autorinnen enthalten muss. Auf die Erhebung des Namens wird verzichtet, um Anonymität zu gewährleisten. Anonymität erhöht gemäss Kohler (2022, S. 85) die Wahrscheinlichkeit, wahrhaftige Antworten zu erhalten.

Anschliessend werden Skalierungsfragen zu Kommunikationsstrategien für Menschen mit Aphasie formuliert. Die Kommunikationsstrategien stammen aus der Literaturrecherche und werden ausgewählt, weil sie in der Literatur am häufigsten genannt werden (siehe unter Zusammenfassung Literaturrecherche). Zwei der am häufigsten genannten Strategien werden weggelassen: Auf die Frage nach der «prosodischen Hervorhebung relevanter Inhaltswörter» im Fragebogen wird verzichtet, weil dies eine Strategie ist, die nach Ansicht der Autorinnen unnatürlich wirken kann. Und die Strategie «Pausen machen zwischen Äusserungen» fällt nach Meinung der Autorinnen inhaltlich unter die bereits erfragte Strategie «Mein Gegenüber spricht langsam und deutlich». Ergänzend fügen die Autorinnen Fragen zu den Rahmenbedingungen ein, die in der bearbeiteten Literatur eher beiläufig erwähnt, von den Autorinnen jedoch als wichtig erachtet werden (z.B. eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung). Einige andere Strategien (z.B. auf den Inhalt und nicht auf Fehler achten) werden hinzugefügt, weil sie ebenfalls als potenziell hilfreich eingeschätzt werden. Um über die vorgeschlagenen Kommunikationsstrategien hinausgehende Informationen zu erhalten, werden einige wenige offene Fragen in den Fragebogen aufgenommen.

Die Fragen zu den Kommunikationsstrategien werden im Fragebogen in drei Teile gegliedert: in die Rahmenbedingungen (worunter alles subsumiert wird, was nicht konkrete Kommunikationsstrategien sind), die Strategien der aphasiebetroffenen Person und die Strategien der sprachgesunden Person. Die genaue Struktur des Fragebogens ist dem Anhang zu entnehmen.

Die Fragen werden möglichst kurz und einfach gehalten, um dem potenziell beeinträchtigten Sprachverständnis der Teilnehmenden Rechnung zu tragen. Aus demselben Grund wird auf Verneinungen in den Aussagen weitgehend verzichtet, pro Frage nur ein Aspekt behandelt und bei den meisten Fragen zwecks besserer Nachvollziehbarkeit die Ich-Form gewählt. Ausserdem wird im ausgedruckten Fragebogen auf eine grössere Schrift geachtet, um bessere Lesbarkeit für Umfrageteilnehmende, deren Sehvermögen allenfalls eingeschränkt ist, zu gewährleisten.

Durch die Skalierung der Antwortmöglichkeiten von «absolut wichtig» bis «gar nicht wichtig» wird eine gewisse Objektivität und Vergleichbarkeit erreicht. Die in der empirischen Forschung zu beobachtende Tendenz zur Mitte wird mit einer geraden Anzahl von Auswahlmöglichkeiten unterbunden: Die Umfrageteilnehmenden müssen sich für wichtig oder unwichtig entscheiden.

4.1.2 Pretest und Anpassungen

Gemäss Moser (2014, S. 127) ist es wichtig, bei Fragebögen einen «Pretest» durchzuführen. Dabei füllt eine Person, die ein ähnliches Profil wie die anvisierten Befragten aufweist, den Fragebogen aus. Ziel ist unter anderem, die Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Fragen, die Vollständigkeit und Eindeutigkeit der Antwortmöglichkeiten, die Übersichtlichkeit des Fragebogens und die durchschnittliche Länge der Befragung zu prüfen (Burzan, 2015, S. 101). Der Pretest wird mit einem leitenden Mitglied der Aphasie-Selbsthilfegruppe Zürich durchgeführt, das die Kriterien für die Teilnahme an der Umfrage erfüllt. Die Beantwortung der Fragen erfolgt am Laptop in der Word-Version des Fragebogens.

Bezüglich Zeiterfordernis für die Umfrage ergibt sich kein eindeutiges Bild: Auftauchende Fragen und andere Themen werden sofort besprochen und geklärt, was die Dauer der Umfrage verzerrt. Das gemeinsame Ausfüllen nimmt rund eine Stunde in Anspruch. Um den mündlichen Austausch bereinigt, ergibt sich eine Dauer von ungefähr 30 Minuten. In der Literatur finden sich sehr unterschiedliche Angaben zur Zeit, welche die Beantwortung eines Fragebogens beanspruchen darf. Nach Ansicht des Pretesters ist die Umfrage in diesem Umfang machbar. Basierend auf den Rückmeldungen des Pretesters wird der Fragebogen während und nach der Umfrage leicht angepasst. So wird beispielsweise die Frage «Durch welche Stellen wurden Sie und Ihre nahe Bezugsperson über Aphasie informiert?» gelöscht, weil diese Auskunft für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit als wenig relevant erachtet wird und sich deshalb zur Kürzung anbietet.

Zudem weist der Pretester die Autorinnen darauf hin, dass Interessierten auch die Möglichkeit gegeben werden sollte, den Fragebogen auf Papier auszufüllen, da beispielsweise nicht alle Teilnehmenden seiner Selbsthilfegruppe einen Computer besäßen oder zu nutzen wüssten. Des Weiteren meldet der Pretester zurück, dass seiner Ansicht nach das ursprüngliche Kriterium, wonach der Schlaganfall mindestens 6 Monate zurückliegen müsse, auf mindestens 12 Monate ausgedehnt werden sollte. Er begründet dies damit, dass Aphasiebetreffende nach einem Schlaganfall im ersten Jahr sehr mit der Aufarbeitung des Ereignisses beschäftigt seien und daher kaum Kapazität für einen Fragebogen hätten. In der Folge wird die Dauer, die seit dem Schlaganfall verstrichen sein muss, von mindestens 6 auf mindestens 12 Monate angepasst. Damit wird gleichzeitig sichergestellt, dass sich alle Befragten in der chronischen Phase der Aphasie befinden.

Nach dem Pretest wird der angepasste Fragebogen zusätzlich in eine Onlineversion (siehe Anhang) überführt, um potenziellen Teilnehmenden das Ausfüllen direkt am Computer zu ermöglichen und den Autorinnen die Auswertung der Fragebögen zu erleichtern. Es liegen also schliesslich ein Fragebogen im Word-Format, der ausgedruckt und per Post verschickt werden kann, und ein elektronischer Fragebogen vor. Die beiden Versionen unterscheiden sich aus technischen Gründen leicht in der Struktur/Darstellung voneinander: Da gemischte Frageformate (Skalierungs- und offene Fragen unter demselben Punkt) in der Onlineversion nicht möglich sind, werden die entsprechenden Fragen im digitalen Format aufgeteilt. Zudem werden in der Onlineversion die Piktogramme aus dem physischen Fragebogen (Daumen nach oben und unten) zwecks besserer Übersichtlichkeit durch Textfelder ersetzt. Inhaltlich sind die beiden Fragebogenversionen identisch.

Um die Hürde für die Beteiligung an der Umfrage (z.B. Mühe mit Schreiben oder Lesen) zu senken sowie auf Anregung des Pretesters beschliessen die Autorinnen, potenziellen Teilnehmenden drei Varianten anzubieten: Sie können den Fragebogen online ausfüllen, sie können einen gedruckten Fragebogen anfordern und diesen anschliessend ausgefüllt mit einem frankierten Rückantwortcouvert zurückschicken, oder sie können den Fragebogen mit einer der Autorinnen zusammen ausfüllen.

4.1.3 Durchführung, Versand und Rücklauf

Der Pretester bietet den Autorinnen an, ihre Bachelorarbeit vor seiner Selbsthilfegruppe zu präsentieren und Interessierten die Fragebögen persönlich zu übergeben. Dies senke möglicherweise die Hemmschwelle, an der Umfrage mitzumachen, und erlaube, mehr Teilnehmende für die Umfrage zu finden. Die Autorinnen nehmen das Angebot an, da Studien gezeigt haben, dass der Rücklauf bei postalisch oder per Mail verschickten Fragebogen geringer ist, als wenn die Fragebögen persönlich übergeben und wieder abgeholt werden (Kohler, 2020, S. 85). Im Nachgang zur Präsentation vor den rund 18 anwesenden Mitgliedern der Aphasie-Selbsthilfegruppe Zürich gehen ein ausgedruckter und ein online ausgefüllter Fragebogen bei den Autorinnen ein. Ein Mitglied der Aphasie-Selbsthilfegruppe bewirbt die Umfrage zudem beim Aphasiechor AphaSingers Zürich, woraus drei weitere ausgefüllte Fragebögen (zwei schriftlich, davon einer mit Hilfe ausgefüllt, sowie einer online ausgefüllt) resultieren. Zwei der Fragebögen können jedoch nicht verwertet werden, da die Ursache für die Aphasie kein Schlaganfall ist. Zusätzlich sagt eine angefragte Betroffene, welche die Autorinnen aus ihrem Studium kennen, ihre Teilnahme zu.

Ungefähr im selben Zeitraum erfolgt der Versand der Fragebögen per Mail über die Fach- und Betroffenenorganisation Aphasie Suisse. Der elektronische Versand hat den Nachteil, dass hauptsächlich Aphasiebetreffene angesprochen werden, die über einen (Zugang zu einem) Computer und daher über tendenziell höhere sprachliche Kompetenzen verfügen. Durch den elektronischen Versand wird zudem die ältere Generation, die noch wenig mit dem Internet zu tun hatte (namentlich nicht berufstätige Frauen), eher von der Umfrage ausgeschlossen. Somit ist die Population nicht repräsentativ für die rund 15'000 aphasischen Personen in der Schweiz (Aphasie Suisse), von denen viele ein höheres Alter aufweisen und die zum Teil ihre prämorbidem sprachlichen Kompetenzen nicht zurückgewonnen haben. Der Entscheid fällt jedoch trotzdem zu Gunsten des Versands über Aphasie Suisse aus: Um den Fragebogen auszufüllen, braucht es höhere sprachliche Kompetenzen – eine Voraussetzung, die die Empfänger von Mails von Aphasie Suisse mit grosser Wahrscheinlichkeit erfüllen.

Insgesamt liegen nach Ablauf der Teilnahmefrist am 26. Oktober 2023 20 Fragebögen vor: 14 Fragebögen sind auf elektronischem Weg eingegangen, 6 wurden auf der Grundlage physisch oder im Word-Format vorliegender Fragebögen durch die Autorinnen ins Umfrage-Tool Survio eingespeist. Einer der 6 eingespeisten Fragebögen ist jener des Pretesters. Da der Inhalt des Pretest-Fragebogens nur unwesentlich von jenem des definitiven Fragebogens abweicht, werden die Ergebnisse aus dem Fragebogen des Pretesters ebenfalls ins Umfrage-Tool eingegeben, um eine höhere Repräsentativität zu erreichen.

4.2 Aufbereitung und Auswertung der erhobenen Daten sowie Verschriftlichung der Ergebnisse

Im Rahmen der Umfrage werden sowohl numerische als auch nichtnumerische Daten erhoben, die nach Ablauf der Teilnahmefrist quantitativ bzw. qualitativ ausgewertet werden.

Bei der quantitativen Auswertung geht es darum, die interessierenden Gesichtspunkte der Realität zu quantifizieren, Kerngrößen zu identifizieren und aus den untersuchten Merkmalen Schlüsse zu ziehen (Moser, 2014, S. 135). Zu diesem Zweck werden die Antworten zu den geschlossenen Fragen zusammengetragen, in Form von Diagrammen und in Worten dargestellt und anschliessend interpretiert.

Bei der qualitativen Auswertung geht es darum, Bedeutungen, die von den Beforschten mit bestimmten Themen verbunden werden, herauszuarbeiten und für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel zu interpretieren (Moser, 2014, S. 145).

In einem nächsten Schritt wird die Relevanz der Kommunikationsstrategien ermittelt. Als Grenzwert für relevante bzw. sehr relevante Strategien legen die Autorinnen eine Zustimmung von 80% (relevant) bzw. 90% (sehr relevant) fest. Auf die Ergebnisse der Umfrage wird in Kapitel 5 eingegangen. Eine Diskussion der Ergebnisse findet sich in Kapitel 6.

In einem letzten Schritt werden die als sehr relevant eingestuften Strategien gemeinsam mit allgemeinen Informationen zu Aphasie in einem Flyer zusammengefasst, der beispielsweise in Spitälern und Rehakliniken an Bezugspersonen verteilt werden kann. Ziel ist, den Bezugspersonen einige grundlegende schriftliche und damit jederzeit einsehbare Informationen zu Aphasie und Kommunikationsstrategien zu vermitteln.

5. Ergebnisse der Umfrage

Nachstehend werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Dabei wird zwischen qualitativen und quantitativen Resultaten aus der Umfrage unterschieden.

Die quantitativen Ergebnisse (Kap. 5.1) werden entlang der Fragen, die sich deduktiv aus dem Theorieteil herausgebildet haben, ausgewertet und dargestellt. Dabei werden die Resultate in die Abschnitte Personenbezogene Daten, Rahmenbedingungen, Kommunikationsstrategien der aphasiebetroffenen Person, Kommunikationsstrategien der sprachgesunden Person und Allgemeines aufgliedert. Die quantitativen Ergebnisse umfassen die Fragen 1, 2, 4–9, 11, 13, 15, 17–21 und 24–25.

In den qualitativen Ergebnissen werden die offenen Fragen der Umfrage, mit denen zusätzliche Informationen zur Perspektive der Betroffenen eingeholt werden, beschrieben und analysiert. Die Resultate werden in die Abschnitte Personenbezogene Daten, Kommunikationsstrategien der aphasiebetroffenen Person und Allgemeines aufgliedert. Die qualitativen Ergebnisse umfassen die Fragen 3, 10, 12, 14, 16, 22–23 und 26–27.

Obwohl für die Fragestellung insbesondere die Befunde zu den Fragen aus den Abschnitten Kommunikationsstrategien der sprachgesunden Person und Kommunikationsstrategien der aphasiebetroffenen Person relevant sind, werden nachfolgend alle Ergebnisse aus den Fragen im Ergebnisteil präsentiert. Dabei dienen die Aussagen aus den Abschnitten Personenbezogene Daten und Allgemeines lediglich der Kontextualisierung und werden in der Diskussion der Ergebnisse höchstens ergänzend berücksichtigt.

5.1 Quantitative Ergebnisse

An der Umfrage nehmen insgesamt 20 Personen teil. 14 Fragebögen werden online eingereicht. Die restlichen 6 Fragebögen werden in Papierform oder im Word-Format ausgefüllt und von den Autorinnen in den Onlinefragebogen übertragen.

Über die Gründe, weshalb lediglich 20 Personen den Fragebogen fertig ausgefüllt haben, kann nur spekuliert werden. Ob es beispielsweise am zu hohen Schwierigkeitsgrad oder der Länge des Fragebogens liegt, müsste bei den angefragten Personen direkt abgeklärt werden.

5.1.1 Personenbezogene Daten

Frage 1 – Geschlecht

Abbildung 3: Geschlecht der Befragten

An der Umfrage haben 13 Männer und 7 Frauen teilgenommen. Damit sind die Männer in dieser Umfrage deutlich übervertreten: Gemäss der World Stroke Organization (2022) sind weltweit gesehen 43% der Schlaganfallbetroffenen männlich und 57% weiblich.

Frage 2 – Alter

Abbildung 4: Alter der Befragten

An der Umfrage haben Personen der Jahrgänge 1939 bis 1984 teilgenommen, das heisst die Teilnehmenden sind zwischen 39 und 84 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 65 Jahre.

Zusammenzug aus Frage 1 und Frage 2:

Abbildung 5: Geschlecht und Alter der Befragten

Die älteren Teilnehmenden sind überwiegend Männer. Der jüngste Mann ist 55 Jahre alt. Die 3 jüngsten Teilnehmenden sind Frauen. Dies überrascht insofern, als Frauen beim Auftreten eines Schlaganfalls im Durchschnitt älter sind (Silva et al., 2010).

Auf der Basis des Datums, das für den Schlaganfall angegeben wird (siehe [Frage 7](#)), haben die Autorinnen das Alter bei Schlaganfall ermittelt. Es zeigt sich, dass junge Schlaganfallbetroffene in der Umfrage übervertreten sind: 7 der befragten Personen (35%) waren unter 50 Jahre alt, als sie den Schlaganfall erlitten. Gemäss der World Stroke Organization (2022) liegt der Anteil der Menschen, die im Alter zwischen 15 und 49 Jahren einen Schlaganfall erlitten haben und heute noch leben, im weltweiten Durchschnitt bei 22%. Ob diese Übervertretung der jüngeren Personen auf das digitale Format der Umfrage oder auf den Umstand zurückzuführen ist, dass Junge sich mit Befragungen leichter tun als Ältere (Konradt & Fary, 2015), wurde nicht untersucht.

Frage 4 – Haben Sie vor dem Schlaganfall gearbeitet?

Abbildung 6: Haben Sie vor dem Schlaganfall gearbeitet?

13 von 20 Personen waren berufstätig, als sie ihren Schlaganfall erlitten.

Die Antwort auf diese Frage interessiert die Autorinnen vor allem im Zusammenhang mit der nachfolgenden Frage.

Frage 5 – Arbeiten Sie zurzeit wieder?

Abbildung 7: Arbeiten Sie zurzeit wieder?

Von den 20 Teilnehmenden sind 4 Personen noch berufstätig.

Von den 13 Personen, welche zum Zeitpunkt des Schlaganfalles berufstätig waren, wären heute noch 8 Personen im erwerbsfähigen Alter. Allerdings sind von diesen 8 Personen nur 3 Personen heute wieder berufstätig. Zusätzlich engagiert sich 1 Person, welche bereits das Pensionsalter erreicht hat, zu 50% ehrenamtlich. Sie hat in der Umfrage ebenfalls

«berufstätig» angekreuzt. 1 Person im erwerbsfähigen Alter arbeitet in einem 20%-Pensum in ihrer eigenen Firma, bezeichnet sich jedoch nicht als berufstätig.

Frage 6 – Wenn ja, wie hoch ist der Beschäftigungsgrad in %?

Diese Frage dient der Klärung, wie hoch der Beschäftigungsgrad der Personen ist, die nach dem Schlaganfall wieder erwerbstätig sind. Die 4 Personen, die nach dem Schlaganfall wieder im Erwerbsprozess stehen, arbeiten in folgenden Pensen:

Tabelle 9: Wenn ja, wie hoch ist der Beschäftigungsgrad in %?

20 %	1 Person
25 %	1 Person
30 %	1 Person
50 %	1 Person, mit nachfolgender Bemerkung: «Etwa 50%, ich leite eine Selbsthilfegruppe Aphasie in Vorarlberg und war der Initiator des XXI Uday <Schlaganfall bewältigen> am 21.6.2023 in der Fachhochschule Vorarlberg (...).»

Frage 7 – Wann hatten Sie einen Schlaganfall?

Diese Frage dient der Klärung, ob die Teilnehmenden das Umfragekriterium der chronischen Phase der Aphasie erfüllen. Zudem lässt sich aus den Antworten ableiten, in welchem Alter die Befragten einen Schlaganfall erlitten haben. Die Auswertung der Daten erfolgte Ende 2023.

Tabelle 10: Wann hatten Sie einen Schlaganfall?

2022	vor 12 bis 18 Monaten	4 Personen
2021	vor 2 Jahren	1 Person
2018	vor 5 Jahren	2 Personen
2017	vor 6 Jahren	1 Person
2014	vor 9 Jahren	2 Personen
2013	vor 10 Jahren	2 Personen
2012	vor 11 Jahren	2 Personen
2011	vor 12 Jahren	2 Personen
2010	vor 13 Jahren	1 Person
2009	vor 14 Jahren	1 Person
2005	vor 18 Jahren	1 Person
2003	vor 20 Jahren	1 Person

Die Auswertung der Antworten zeigt, dass sich alle Betroffenen in der chronischen Phase der Aphasie befinden.

Die folgende Darstellung zeigt, in welchem Alter die Befragten ihren Schlaganfall hatten:

Abbildung 8: Wann hatten Sie einen Schlaganfall?

Die Auswertung des Fragebogens zeigt, dass die meisten Befragten ihren Schlaganfall im Alter zwischen 60 und 69 Jahren erlitten haben. Umfrageteilnehmende im Alter zwischen 40 und 49 Jahren sind mit einer Häufigkeit von 30% am zweitmeisten betroffen.

3 der 7 Frauen waren 40 Jahre alt oder jünger, als sie einen Schlaganfall erlitten. Dies ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil, wenn man bedenkt, dass Frauen in der Regel tendenziell in höherem Alter einen Schlaganfall erleiden (Silva et al., 2010).

Die 2 Personen, welche über 70 Jahre alt waren, als sie den Schlaganfall erlitten, sind Männer.

Frage 8 – Wie stark sind folgende sprachlichen Bereiche bei Ihnen betroffen?

Bei dieser Frage können die Teilnehmenden ihre Beeinträchtigungen in den Bereichen «Verstehen», «Sprechen», «Lesen» und «Schreiben» mit «leicht», «mittel» oder «schwer» bewerten. Die Einschätzung widerspiegelt daher die subjektive Empfindung der Befragten.

Abbildung 9: Wie stark sind folgende sprachlichen Bereiche bei Ihnen betroffen?

Verstehen: 2 Personen geben an, dass das Verstehen schwer betroffen ist, 10 Personen beschreiben es als mittelschwer und 7 als leicht betroffen. 1 Person enthielt sich einer Antwort.

Sprechen: Das Sprechen fordert 7 Personen schwer, 9 mittelschwer und nur 3 Personen haben wenig Probleme mit dem Sprechen. Auch hier hat 1 Person diesen Bereich nicht bewertet.

Lesen: 2 Personen bereitet Lesen grosse Probleme, 7 Personen erachten es als mittelschwer und 8 Personen haben wenig Mühe damit. 3 Personen gaben in diesem Bereich keine Antwort.

Schreiben: Für 5 Personen ist das Schreiben schwierig, für 8 Personen ist es mittelschwer und 4 Personen bereitet das Schreiben keine Probleme. Auch diese Frage bleibt bei 3 Personen unbeantwortet.

Es zeigt sich, dass das Sprechen und das Schreiben – kognitiv anspruchsvollere Aufgaben – öfter als schwer eingeschränkt empfunden werden. Auch das Verstehen wird von der Hälfte der befragten Personen noch immer als mittelschwer beeinträchtigt wahrgenommen.

Frage 9 – Welche Angebote haben Sie genutzt/nutzen Sie?

Abbildung 10: Welche Angebote haben Sie genutzt/nutzen Sie?

Bei dieser Frage können die Teilnehmenden mehrere Antworten ankreuzen bzw. anklicken. 1 Person nutzt(e) 4 Angebote, während 11 Personen insgesamt 3 und 6 Personen 2 oder weniger Angebote nutz(t)en. Nur eine Person nimmt/nahm kein Angebot in Anspruch. Eine Person beantwortet diese Frage nicht.

Die jüngste Person nutzt(e) 4, d.h. am meisten, Angebote. Jene Personen, bei denen der Schlaganfall am längsten zurückliegt (21 und 18 Jahre), nutz(t)en lediglich 1 Angebot.

5.1.2 Rahmenbedingungen

Frage 11 – Rahmenbedingungen

Diese Frage dient der Klärung, welche Rahmenbedingungen Aphasiebetreffende für eine gelingende Kommunikation als förderlich erachten. Keine der Unterfragen wird von allen Teilnehmenden beantwortet.

Abbildung 11: Rahmenbedingungen

Zu viele Gesprächspartner:innen überfordern mich. Ich kommuniziere lieber mit 2, 3 Personen:

Unabhängig davon, ob sie unter Frage 8 Schwierigkeiten im Verstehen oder Sprechen angegeben haben, stimmen insgesamt 18 Personen der Aussage zu, dass zu viele Gesprächspartner:innen sie überfordern und sie es bevorzugen, nur mit 2 oder 3 Personen gleichzeitig zu kommunizieren. Die Strategie wird daher als sehr relevant eingestuft.

Eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung hilft mir: Auch dieser Aussage stimmen 18 Teilnehmende zu, unabhängig davon, ob sie Schwierigkeiten im Verstehen oder Sprechen angegeben haben. Diese Strategie wird daher ebenfalls als sehr relevant erachtet.

Ich kläre Aussenstehende über meine Krankheit auf, wenn es nötig ist: Insgesamt 16 Personen klären Aussenstehende im Bedarfsfall über ihre Krankheit auf. Auf jeweils 1 Person trifft die Aussage nicht oder gar nicht zu. Diese Strategie wird daher als relevant eingestuft.

5.1.3 Kommunikationsstrategien der aphasiebetroffenen Person

Frage 13 – Nonverbale Kommunikation

Diese Frage dient der Klärung, welche nonverbalen Mittel die Teilnehmenden in ihrer Kommunikation einsetzen.

Abbildung 12: Nonverbale Kommunikation

Wenn ich ein Wort nicht finde, zeichne ich es: Diese Strategie wenden nur 6 Personen an. 14 der befragten Personen setzen diese Strategie nicht ein. Von den drei in dieser Frage vorgeschlagenen Strategien erhielt diese von den Teilnehmenden am wenigsten Zustimmung.

Ich setze Gestik und Mimik ein: Mimik und Gestik werden von 13 Befragten angewendet, davon empfinden 6 Personen diese Strategie als sehr wichtig. Gut ein Drittel der Personen setzt diese Kommunikationsstrategie nicht ein.

Ich halte Blickkontakt beim Sprechen und konzentriere mich auf mein Gegenüber: Diese Strategie bekam von den drei zur Auswahl gestellten Strategien mit Abstand am meisten Zustimmung. Von 17 Befragten wird sie als wichtige Strategie genannt, davon erachten 8 Personen sie als sehr wichtig. Diese Strategie wird daher als relevant eingestuft.

Frage 15 – Sprechen

Diese Frage dient der Klärung, welche Strategien die Befragten in der Sprachproduktion einsetzen.

Abbildung 13: Sprechen

Wenn ich etwas sage, muss es nicht grammatikalisch richtig sein. Wichtig ist, dass man mich versteht: Insgesamt 17 Personen stimmen dieser Aussage zu, 9 davon absolut. Diese Strategie wird daher als relevant eingestuft.

Ich bilde kurze und einfache Sätze: Nur 2 Personen haben ihre produktiven Sprachfähigkeiten so weit zurückgewonnen, dass sie wieder lange und komplexe Sätze bilden. 90% der Befragten verwendet nach wie vor kurze und einfache Sätze. Die Strategie wird daher als sehr relevant eingestuft.

Wenn ich ein Wort nicht finde, umschreibe ich es: Drei Viertel der Befragten wenden diese Strategie an. Die Autorinnen erstaunt, dass immerhin 5 Personen ein Wort, das ihnen fehlt, nicht zu umschreiben versuchen, da es sich um eine Strategie handelt, die von sprachgesunden Personen instinktiv eingesetzt wird. Es wäre interessant zu erfahren, was diese 5 Personen bei Wortabrufproblemen für andere Strategien einsetzen.

Frage 17 – Das Verstehen sicherstellen

Diese Frage dient der Klärung, welche Bedeutung der Verständnissicherung zukommt.

Abbildung 14: Das Verstehen sicherstellen

Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe: Die Verständnissicherung scheint wichtig zu sein, denn 90% der Personen fragen nach, wenn sie etwas nicht verstehen. Daher wird diese Strategie als sehr relevant eingestuft.

Frage 18 – Was mir in der Situation hilft

Diese Frage dient der Klärung, wie Aphasiebetreffene dem sprachlichen Austausch gegenüberstehen und wie sie sich darauf vorbereiten.

Abbildung 15: Was mir in der Situation hilft

Gewisse eingeübte Sätze geben mir Sicherheit: Rund zwei Dritteln der Befragten verleihen eingeübte Sätze Sicherheit. Für 5 Personen davon ist es eine sehr wichtige Strategie. 7 Umfrageteilnehmende nutzen diese Strategie hingegen nicht.

Ich gehe bewusst unter die Leute und kommuniziere: Mehr als zwei Drittel geben an, bewusst unter die Leute zu gehen und zu kommunizieren. Die anderen 6 Personen ziehen es vor, auf sich nicht von selbst ergebende Kontakte zu verzichten.

Ich tausche mich mit anderen Menschen mit einer Aphasie aus: 17 Personen – also eine grosse Mehrheit – pflegen den Austausch mit Aphasiebetreffenen. Dies deckt sich bis zu einem gewissen Grad mit den Antworten auf Frage 9, die zeigen, dass die Betroffenen viele auf sie zugeschnittene Angebote in Anspruch nehmen. Diese Strategie wird als relevant eingestuft.

Ich bereite mich auf ein Gespräch vor: 13 der Teilnehmenden antworten, dass sie sich auf ein Gespräch vorbereiten. Die genauere Auswertung zeigt, dass 10 Personen nicht dieselbe Bewertung abgegeben haben wie bei der ersten Unterfrage von Frage 18 zu den eingeübten Sätzen. Die Strategien zur Vorbereitung auf einen mündlichen Austausch variieren also je nach Person und Situation.

5.1.4 Kommunikationsstrategien der sprachgesunden Person

Frage 19 – Strategien, die mein Gegenüber kennen und anwenden soll

Diese Frage dient der Klärung, welche Strategien des Gegenübers besonders wichtig sind, um der aphasischen Person das Sprachverständnis zu erleichtern.

Abbildung 16: Strategien, die mein Gegenüber kennen und anwenden soll

Mein Gegenüber spricht langsam und deutlich: Für 17 Personen ist es (sehr) wichtig, dass ihr Gegenüber langsam und deutlich spricht. Diese Strategie wird daher als relevant eingestuft.

Mein Gegenüber macht kurze und einfache Sätze: 80% der Befragten hilft es, wenn ihr Gegenüber seine Sätze kurz und einfach formuliert. Daher wird diese Strategie ebenfalls als relevant eingestuft.

Mein Gegenüber wiederholt Sätze und formuliert sie um, wenn ich sie nicht verstehe: Nur 2 von 20 Personen erachten diese Strategie als für sie unwichtig. Damit ist sie unter den Strategien, die das Gegenüber kennen soll, für die befragten Personen die bedeutsamste. Die Strategie wird als sehr relevant eingestuft.

Mein Gegenüber stellt mir Fragen, die ich mit ja oder nein beantworten kann: 40% der Befragten sind nicht darauf angewiesen, dass ihnen ihr Gegenüber geschlossene Fragen stellt. Damit ist diese Strategie für die befragten Aphasie betroffenen von untergeordneter Bedeutung.

Wenn ich etwas nicht verstehe, zeichnet es mein Gegenüber oder schreibt es auf: Nur 10 Personen schätzen diese Strategie als (sehr) wichtig ein. Damit ist sie von den Strategien, die das Gegenüber kennen soll, jene, die für die Teilnehmenden am wenigsten relevant ist.

Frage 20 – Was ich mir von meinem Gegenüber wünsche

Diese Frage dient der Klärung, welche Strategien des Gegenübers besonders wichtig sind, um einen gelingenden Austausch zu ermöglichen.

Abbildung 17: Was ich mir von meinem Gegenüber wünsche

Mein Gegenüber schaut mich an, wenn es mit mir spricht: Bis auf 1 Person geben alle Teilnehmenden an, dass der Blickkontakt beim Sprechen wichtig ist für sie. Diese Strategie wird daher als sehr relevant erachtet.

Mein Gegenüber nutzt wenn nötig auch Gesten und Mimik: 80% der Befragten schätzen es, wenn ihr Gegenüber auch nonverbale Signale wie Gestik und Mimik zur Unterstützung des Sprachverständnisses zu Hilfe nimmt. Diese Strategie wird daher als relevant eingestuft.

Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit/unterbricht mich nicht: Die Antworten auf diese beiden Fragen werden zusammengenommen, da sich die Fragen überschneiden. Bei beiden geht es darum, eine Lösung für den bei einer Aphasie gestörten Sprachrhythmus (Lutz, 2010, S. 249) zu finden. Auch die Antworten überschneiden sich: Für jeweils 18 Personen ist es wichtig bzw. für davon jeweils 11 Personen sehr wichtig, dass ihr Gegenüber ihnen Zeit beim Sprechen lässt bzw. sie nicht unterbricht. Beide Strategien werden aufgrund der Zustimmung von jeweils 90% der Teilnehmenden als sehr relevant eingestuft.

Mein Gegenüber hört nur auf den Inhalt und nicht auf Fehler: Wiederum 18 Personen geben an, dass es ihnen (sehr) wichtig ist, dass ihr Gegenüber nur auf den Inhalt und nicht auf die Fehler achtet. Diese Strategie wird daher als sehr relevant eingestuft.

Mein Gegenüber hilft mir erst beim Sprechen, wenn ich darum bitte: Für drei Viertel der Befragten ist es (sehr) wichtig, dass sie beim Sprechen erst dann unterstützt werden, wenn sie den Wunsch danach äussern.

Mein Gegenüber macht keine Sätze für mich fertig: 30% der Befragten stört es nicht, wenn ihr Gegenüber einen Satz für sie fertigmacht. Gut zwei Drittel schätzen dies jedoch (gar) nicht.

Mein Gegenüber wechselt nicht abrupt das Thema: Diese Strategie wird von 8 Personen als wichtig und von 9 Personen (und damit in diesem Fragenkomplex am zweithäufigsten) als sehr wichtig erachtet. Diese Strategie wird daher als relevant eingestuft.

Frage 21 – Das Verstehen sicherstellen

Diese Frage dient der Klärung, wie wichtig die Verständnissicherung ist.

Abbildung 18: Das Verstehen sicherstellen

Mein Gegenüber fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat: 95% der Befragten sind froh, wenn ihr Gegenüber nachhakt, wenn es etwas nicht verstanden hat. Fast der Hälfte der Teilnehmenden ist es sogar sehr wichtig. Diese Strategie wird daher als sehr relevant eingestuft.

Beim Stocken der Diskussion sagt mir mein Gegenüber, was es bis jetzt verstanden hat:

Insgesamt 17 Personen erachten diese Strategie als wichtig. Im Gespräch mit Umfrageteilnehmenden zeigt sich allerdings, dass diese Frage für sie weniger Priorität hat: Sie finden die Strategie eigentlich sinnvoll (beispielsweise, um den roten Faden wiederzufinden), doch scheint sie in ihrem Alltag wenig bedeutsam. Die Strategie wird als relevant erachtet.

5.1.5 Allgemeines

Frage 24 – Meine Bezugsperson wurde über Aphasie und den Umgang damit gut aufgeklärt

Diese Frage dient der Klärung, wie die Vermittlung von Informationen an die Bezugsperson in der Wahrnehmung der Betroffenen verläuft.

Abbildung 19: Meine Bezugsperson wurde über Aphasie und den Umgang damit gut aufgeklärt

65% der Teilnehmenden finden, dass ihre Bezugsperson über Aphasie und den Umgang damit gut aufgeklärt wurde, 30% beurteilen die Aufklärung ihrer Bezugsperson als unzureichend. Eine Person hat diese Frage nicht beantwortet. Die Zahl der Betroffenen, deren Bezugsperson gut aufgeklärt wurde, ist somit mehr als doppelt so hoch wie die Zahl jener, bei denen dies nicht der Fall ist.

Frage 25 – Welche zusätzlichen Informationen hätten Sie sich gewünscht?

Diese Frage dient der Klärung, welche Informationen die Befragten bei der Aufklärung über Aphasie vermisst haben. Zudem soll die Antwort auf diese Frage den Autorinnen aufzeigen, welche Informationen im Flyer nicht fehlen sollten.

Abbildung 20: Welche zusätzlichen Informationen hätten Sie sich gewünscht?

8 Personen wünschen sich, sie hätten Auskünfte zu Anlaufstellen erhalten. Eine genauere Analyse ergibt, dass 6 Personen davon solche sind, deren Bezugsperson ausreichend aufgeklärt wurde. 4 der 6 Personen, deren Bezugsperson schlecht aufgeklärt wurde, haben allgemeine Angaben und damit grundlegende Informationen zu Aphasie vermisst. 6 Personen hätten sich gewünscht, mehr über Kommunikationsstrategien zu erfahren. 5 Personen haben den Wunsch nach Informationen zum Umgang mit Sprechangst angekreuzt bzw. angeklickt. 20% der Befragten sind mit der Aufklärung zufrieden und wünschen sich keine zusätzlichen Informationen.

5.2 Qualitative Ergebnisse

5.2.1 Personenbezogene Angaben

Frage 3 – Welchen Beruf haben Sie gelernt?

Tabelle 11: Welchen Beruf haben Sie gelernt?

Primärer Sektor	0 Personen
Sekundärer Sektor	1 Mechaniker, Maschinentechner 1 Metallbauschlosser, Schuhmacher 1 Schneiderin 1 biomedizinische Analytikerin 1 Chemiker HTL 1 Chemielaborantin 1 Physiklaborant
Tertiärer Sektor	1 Krankenpfleger 1 Mitarbeiter Bank 1 Detailhandelsangestellte 1 Ökonom 1 Kaufmann, Programmierer 1 Exportkaufmann 1 Qualitätsverantwortlicher Post 1 Architekt 1 Person mit Romanistikstudium 2 Betriebsökonom:innen 1 Kaufmann

Ein Mann hat geantwortet, dass er bereits pensioniert sei, ohne weitere Angaben zum erlernten Beruf zu machen. Die befragten Personen üben äusserst vielfältige Berufe aus. Dass der primäre Sektor nicht vertreten ist, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass gesamtschweizerisch nur gut 2% in diesem Sektor tätig sind (Bundesamt für Statistik, 2023). Aus der kleinen Stichprobe lässt sich kein klarer allfälliger Trend ableiten.

Frage 10 – Weitere Angebote, die Sie nutzen oder genutzt haben?

Diese Frage gab den Teilnehmenden die Möglichkeit, weitere von ihnen genutzte Angebote anzufügen.

Tabelle 12: Weitere Angebote, die Sie nutzen oder genutzt haben?

Therapeutische Angebote	7 Personen 2 Personen 2 Personen 1 Person 1 Person 1 Person 1 Person	Logopädie Physiotherapie Ergotherapie esoterische Sprachtherapie Reha Einzeltherapie (unbekannt welche) Recoverix (einen Rehabilitationsansatz, der auf einer Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie basiert)
Technische Hilfsmittel	1 Person	Apps
Sport	1 Person 1 Person 1 Person	Wassergymnastik Fussball allgemein Sport
Kunst	1 Person	malen
Angebotene Kurse	1 Person 1 Person	Aphasiewoche in Filzbach diverse Kurse von Fragile Suisse (der Patientenorganisation für Menschen mit einer Hirnverletzung)
Keine Angebote	7 Personen	keine anderen Angebote als die in Frage 9 aufgelisteten

Angebote aus der Kategorie «Therapeutische Angebote» werden am häufigsten genannt. Die Person, welche die Frage zu den genutzten Angeboten unbeantwortet liess, hat bei dieser Frage Logopädie aufgeführt. Jene Person, welche bei den genutzten Angeboten «keine» angekreuzt hat, ergänzte unter dieser Frage, dass sie von der Krankenkasse unterstützte Angebote wie Reha und Logopädie nutzt.

5.2.2 Kommunikationsstrategien der aphasierelevanten Person

Frage 12 – Für die Aufklärung verwende ich Folgendes

Diese Frage dient der Klärung, wie die Betroffenen andere Menschen über ihre Aphasie informieren.

Tabelle 13: Was ich für die Aufklärung verwende

Sprache	9 Personen	mit Wörtern und Sätzen
Technische Hilfsmittel	1 Person	Google
	2 Personen	E-Mail
Informationsmaterial	3 Personen	Ausweis
	2 Personen	Zettel mit Störungsbeschreibung
	1 Person	Ausweis und Telefonnummer
	1 Person	Synonymwörterbuch
Partner	2 Personen	Partner
Körpersprache	1 Person	Mimik und Gestik

Diejenigen Personen, welche in der vorhergehenden Frage angekreuzt haben, dass sie Aussehenstehende über ihre Krankheit aufklären, wenn es nötig ist, tun dies überwiegend mit Sprache und ohne Hilfsmittel.

Frage 14 – Weitere Strategien, die ich anwende

Diese Frage dient der Klärung, ob die Befragten weitere Kommunikationsstrategien einsetzen, die in Frage 12 und 13 noch nicht erwähnt wurden. Die Frage ist offen formuliert. Folgende weitere Strategien werden genannt:

Tabelle 14: Weitere Strategien, die ich anwende

Schriftlichkeit	2 Personen	schreiben Wörter auf
	1 Person	schreibt das Wort auf und versucht, den Inhalt durch das Wortbild zu erkennen
Einforderung von Unterstützung durch Sprechen	1 Person	verweist auf Beispiel
	1 Person	bittet um Hilfe
	1 Person	spricht mit der Partnerin
Nutzung von Hilfsmitteln	1 Person	benutzt einen Sprachcomputer
	1 Person	benutzt ein Handy
	1 Person	verwendet eine Landkarte
Körpereigene Hilfsmittel	1 Person	formt Anfangsbuchstaben mit der Hand

Diejenige Person, welche in der vorhergehenden Frage angibt, keine nonverbalen Strategien (Zeichnen, Gestik und Mimik, Blickkontakt) einzusetzen, erklärt unter dieser Frage, dass aktuell bei ihr keine Einschränkungen mehr bestehen und sie deshalb keine Strategien mehr benötigt.

Alle übrigen Teilnehmenden (19 Personen) wenden mindestens eine der nonverbalen Strategien an. Davon wenden 8 Personen 1 zusätzliche Kommunikationsstrategie an, während 1 Person 2 weitere Strategien einsetzt. Die Strategien sind sehr individuell; es lässt sich kein spezifisches Muster erkennen.

Frage 16 – Ich benutze folgende Hilfsmittel (Bilder, App/Computerprogramm, Kommunikationsbüchlein etc.)

Diese Frage dient der Klärung, welche Hilfsmittel Menschen mit einer Aphasie in ihrer Kommunikation verwenden.

Tabelle 15: Welche Hilfsmittel ich verwende

Technische Hilfsmittel	5 Personen 3 Personen 3 Personen 1 Person 1 Person 1 Person	Computer, Internet, Google Apps Handy PowerPoint Sprachcomputer Lesegerät
Schriftliche Informationen	4 Personen 1 Person 1 Person	Kommunikationsbroschüre Tageszeitungen Arbeitsblätter aus der Logopädie
... Andere Hilfsmittel	1 Person 1 Person	Landkarte bekanntes Sprichwort, das das entsprechende Wort enthält
Keine besonderen Hilfsmittel	6 Personen	

Die befragten Personen setzen unterschiedliche Mittel ein. Digitale Hilfsmittel und das Kommunikationsbüchlein werden dabei am häufigsten verwendet.

Frage 22 – Was für andere Strategien wende ich noch an?

Vereinzelt erwähnen Teilnehmende an dieser Stelle Strategien, die bereits in der Umfrage erwähnt worden sind (z.B. Gestik, Zeichnen und Aufschreiben). Diese Strategien werden nachfolgend nicht nochmals aufgeführt. Auch fehlen in der Auflistung Strategien, die für die Autorinnen nicht nachvollziehbar sind (beispielsweise «mit dem Handy Gegenstände finden» – ist damit die App Google Lens gemeint, die durch Abfotografieren zum gesuchten Wort führt?). 10 Personen haben keine andere Strategie aufgeführt.

Tabelle 16: Was für andere Strategien wende ich noch an?

Vorbereitende Strategien	1 Person	Bankgeschäfte nur ausgeruht absolvieren
Mentale Strategien	1 Person	Lachen
	1 Person	Ambiente beim Kommunizieren
	1 Person	hält sich immer wieder das Zitat von Harvey Cushing («Es gibt nur eine einzige Art und Weise, das Leben auszuhalten: immer eine Aufgabe zu erfüllen zu haben») vor Augen
Strategien in der Situation	1 Person	setzt bei wichtigen Dingen auf Schriftlichkeit (E-Mail, SMS, Brief, Dokument) und fordert diese bei Bedarf ausdrücklich ein
	1 Person	Notizen im iPhone; Nutzen von Bildern, wenn das Wort fehlt
	1 Person	Ortschaften auf Google Maps suchen
	1 Person	jodelt

Die erwähnten Strategien der Befragten zeigen, dass in der Kommunikation neben Strategien in der Situation selbst auch vorbereitende und mentale Strategien eine Rolle spielen: Drei Teilnehmende sprechen sich mit einem Leitsatz immer wieder Mut und Durchhaltewillen zu, achten darauf, dass sie sich in einer Kommunikationssituation möglichst wohl fühlen, oder lösen eine schwierige Situation mit Lachen/Humor auf. Interessant ist auch der Ansatz des Jodelns, der die Erkenntnisse aus der Hirnforschung bestätigt, dass aufgrund der Verortung in der rechten Hirnhälfte Singen oder andere musikalische Betätigung als kompensatorische Strategie für die Sprache eingesetzt werden kann.

Frage 23 – Schreiben Sie die fünf Strategien auf, die Ihnen im Alltag am meisten helfen

Diese Frage dient der Klärung, welche fünf Strategien die Befragten als am hilfreichsten erachten. Die Antworten divergieren in ihrer Art, da der physische Fragebogen (der aufgrund einer Rückmeldung eines Teilnehmenden angepasst wurde) eine andere Formulierung enthält als die Onlineversion: Beim physischen Fragebogen wird nach den fünf hilfreichsten der aufgezählten Strategien, im Onlinefragebogen allgemein nach den fünf hilfreichsten Strategien gefragt.

Tabelle 17: Schreiben Sie die fünf Strategien auf, die Ihnen im Alltag am meisten helfen

Sprachbezogene Strategien	Logopädie (3x), Kreuzworträtsel, häufiges Wiederholen von schwierigen Wörtern, Bücher lesen, esoterische Sprachtherapie, Sprachwoche, silbisches Sprechen
Kommunikative Strategien	Apps (3x), Zeichnen (3x), Einsatz des Handys (3x) für Notizen, Bilder, Sprachmodus etc., Gesten (2x), Singen (2x), Jodeln, Mimik, Schreiben, Blickkontakt, beim Sprechen erst auf Aufforderung hin unterstützt werden, ausreden dürfen (ohne Unterbrechung oder Vervollständigung von Sätzen), mit anderen Menschen sprechen, Pausen
Mentale Strategien	Wichtige Dinge aufschreiben, um sie nicht zu vergessen; Verständnis und Geduld/Zeit des Gegenübers (2x); Lachen; freiwilliges Engagement, um sich nützlich zu fühlen; Informationsbeschaffung im Internet (Selbstwirksamkeit); unbekanntes Gegenüber über bestehende Aphasie aufklären; ohne Scham Ausweis zeigen
Diverse Strategien	Aussprache mit Verwandten/Kollegen, Ergotherapie, Atemtechnik

6 Personen lassen die Frage nach den für sie hilfreichsten Strategien unbeantwortet. Die anderen Antworten sind nicht immer vollständig, jedoch vielfältig. Sie lassen sich in sprachbezogene, kommunikative und mentale Strategien einteilen. Die Strategie «Aussprache mit Verwandten/Kollegen», bei der der Begriff «Aussprache» nicht eindeutig ist, wird unter «diverse Strategien» aufgelistet. Die Strategie «Atemtechnik» wird ebenfalls unter den «diversen Strategien» aufgelistet, obwohl sie auch eine mentale Strategie sein kann, falls sie zum Abbau von kommunikationsbeeinträchtigendem Stress eingesetzt wird.

Die Auflistung zeigt, dass Logopädie, Apps, Zeichnen und Handy mit jeweils drei Nennungen bei den Befragten in der höchsten Gunst stehen.

5.2.3 Allgemeines

Frage 26 – Hätten Sie sich noch andere Informationen gewünscht?

Diese Frage dient der Klärung, welche weiteren Informationen für Betroffene hilfreich sind. Zudem soll die Antwort auf diese Frage den Autorinnen einen Hinweis darauf liefern, welche anderen Informationen allenfalls noch in den Flyer aufgenommen werden sollten. Die aufgeführten Antworten werden von jeweils einer Person genannt.

Tabelle 18: Hätten Sie sich noch andere Informationen gewünscht?

Behindertenausweis SBB	1 Person
Generell mehr Informationen, da in Österreich Aufklärung unterentwickelt	1 Person
Verweis auf Selbsthilfegruppe	1 Person
Bessere Aufklärung vor allem der Angehörigen	1 Person
Begleitperson in öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrdienst	1 Person

3 Personen geben Antworten, die eine Wiederholung von bereits Gesagtem darstellen.

Mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, sich keine weiteren Informationen als die bereits genannten zu wünschen. 1 Person wünscht sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Begleitperson oder einen Fahrdienst und 1 Person einen Behindertenausweis der SBB. Nach Ansicht der Autorinnen liegen diese Wünsche weniger in der Aphasie als in der Tatsache begründet, dass eine Aphasie nach einem Schlaganfall oft mit einer Hemiplegie (Schneider et al., 2014, S. 10) und anderen Begleiterkrankungen einhergeht.

Frage 27 – Was ich sonst noch sagen möchte

Mit dieser bewusst offen gestellten Frage sollen allfällige Anliegen oder Anmerkungen der befragten Personen abgeholt werden.

Tabelle 19: Was ich sonst noch sagen möchte

Ermutigungen	<ul style="list-style-type: none">• Wir sind nicht alleine!• Nie aufgeben! Geduld haben!
Persönliche Aussagen zu Hilfestellungen und Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none">• Personen, die mir beim Sprechen zuhören und bereit sind, mir zu helfen, sind für mich eine Therapie. Solche Personen sind selten. Gespräche sind fruchtbar. Die Unterhaltung mit einem Aphasisten ist schwer und darum gehen die meisten Menschen dem Sprachleiden aus dem Weg. Manche Personen möchten mir helfen, aber sie reden selber viel und lassen mich nicht zu Wort kommen.• Ich habe meine Aphasie auch dank der Chöre sehr gut überstanden.• Aphasie Suisse sowie die Therapeuten des Kantonsspitals Luzern haben mir sehr geholfen, mit meiner Aphasie relativ locker umzugehen.• Das Annehmen der Einschränkung braucht enorm Zeit und macht mich manchmal traurig.• Meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch, ich lebe aber schon seit über 35 Jahren im Tessin. Es ist enorm schwierig, nebst der «verlorenen Sprache» eine zweite Sprache wieder zu erlernen, die so viele Selbstlaute hat.
Wünsche	<ul style="list-style-type: none">• Mehr (monetäre) Unterstützung durch die Krankenkasse, mehr finanzielle Abzugsmöglichkeiten bei den Steuern.• Es dauerte für mich zu lange, bis ich auf die Selbsthilfegruppe kam. Nach 2 Jahren Logopädie war die Krankenkasse nicht bereit, weiter zu zahlen. Das war zu früh.• Aphasie sollte mehr öffentlich gemacht werden.

8 Personen liessen dieses Feld leer, 12 Personen haben es ausgefüllt. Die Rückmeldungen reichen von Ermutigungen an andere Betroffene, persönlichen Aussagen über Wünsche bis zu Mitteilungen an die Autorinnen (die hier nicht aufgelistet werden, da sie ohne inhaltlichen Mehrwert für das Thema dieser Arbeit sind). Die Rückmeldungen werden wörtlich wiedergegeben, um zu vermeiden, dass kategorisierungsbedingt Feinheiten der Aussagen verloren gehen.

5.2.4 Zusammenfassung: Darstellung der als sehr relevant und als relevant eingestuften Strategien

Die Auswertung der Fragebögen in Bezug auf die Relevanz und hohe Relevanz der einzelnen Strategien ergibt Folgendes:

Tabelle 20: Rahmenbedingungen

Sehr relevante Rahmenbedingungen	18 Personen	Eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung hilft mir.
	18 Personen	Zu viele Gesprächspartner:innen überfordern mich. Ich kommuniziere lieber mit zwei, drei Personen.
Relevante Rahmenbedingungen	16 Personen	Ich kläre Aussenstehende über meine Krankheit auf, wenn es nötig ist.

Tabelle 21: Kommunikationsstrategien der sprachgesunden Person

Sehr relevante Kommunikationsstrategien für sprachgesunde Personen	19 Personen	Mein Gegenüber fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.
	19 Personen	Mein Gegenüber schaut mich an, wenn es mit mir spricht.
	18 Personen	Mein Gegenüber unterbricht mich nicht.
	18 Personen	Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit.
	18 Personen	Mein Gegenüber hört nur auf den Inhalt und nicht auf Fehler.
	18 Personen	Mein Gegenüber wiederholt Sätze und formuliert sie um, wenn ich sie nicht verstehe.
Relevante Kommunikationsstrategien für sprachgesunde Personen	17 Personen	Mein Gegenüber wechselt nicht abrupt das Thema.
	17 Personen	Mein Gegenüber spricht langsam und deutlich.
	17 Personen	Beim Stocken der Diskussion sagt mir mein Gegenüber, was es bis jetzt verstanden hat.
	16 Personen	Mein Gegenüber macht kurze und einfache Sätze.
	16 Personen	Mein Gegenüber setzt Gestik und Mimik ein.

Tabelle 22: Kommunikationsstrategien der aphasiebetroffenen Person

Sehr relevante Kommunikationsstrategien für aphasiebetroffene Personen	18 Personen	Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe.
	18 Personen	Ich bilde kurze und einfache Sätze.
Relevante Kommunikationsstrategien für aphasiebetroffene Personen	17 Personen	Wenn ich etwas sage, muss es nicht grammatikalisch richtig sein. Wichtig ist, dass man mich versteht.
	17 Personen	Ich halte Blickkontakt beim Sprechen und konzentriere mich auf mein Gegenüber.
	17 Personen	Ich tausche mich mit anderen Menschen mit einer Aphasie aus.

6. Diskussion der Ergebnisse, weitere Erkenntnisse und Beantwortung der Fragestellung

Nachstehend werden die quantitativen und qualitativen Ergebnisse sowie einige allgemeine Erkenntnisse diskutiert. Im letzten Abschnitt wird auf die Beantwortung der Fragestellung eingegangen.

6.1 Diskussion der Ergebnisse

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Kommunikationsstrategien aphasiiebetroffene Menschen am meisten anwenden und welche der Kommunikationsstrategien von ihnen als besonders hilfreich angesehen werden. Die herausgearbeiteten Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt und im Rahmen der Fragestellung diskutiert.

Angesichts des Umfangs des Fragebogens gehen die Autorinnen nachstehend hauptsächlich auf die Fragen zu den Strategien ein, die von den Teilnehmenden gemäss dem festgelegten Grenzwert von 80% bzw. 90% als relevant bzw. sehr relevant eingestuft worden sind. Zudem diskutieren sie die Ergebnisse, die sie als interessant erachten oder die sie überrascht haben, auch wenn sie für die Beantwortung der Fragestellung nicht zwingend zielführend sind.

Bei der Gegenüberstellung von Geschlecht bzw. Alter und der Einschätzung der Strategien konnten die Autorinnen keine Gesetzmässigkeiten ausmachen. Dies deutet ihrer Ansicht nach darauf hin, dass Alter und Geschlecht keinen wesentlichen Einfluss auf die eingesetzten Kommunikationsstrategien haben. Die Autorinnen vermuten daher, dass vor allem Persönlichkeitsmerkmale über die Wahl der Strategien entscheiden: Sie bestimmen beispielsweise, ob jemand auf andere Menschen zugeht, gerne zeichnet oder digitale Hilfsmittel in Anspruch nimmt. Diese Individualität zeigt sich auch bei den offenen Fragen an den unterschiedlichen, nicht verallgemeinerbaren Antworten. Möglicherweise hat auch der Schweregrad der Aphasie, der von den Teilnehmenden in den Bereichen Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben unterschiedlich eingeschätzt wird, einen Einfluss auf die Wahl der Kommunikationsstrategien. Da jedoch alle Befragten nur noch eine leichtgradige Aphasie aufweisen, dürfte der Schweregrad der Erkrankung im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur noch einen begrenzten Einfluss haben.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, Kommunikationsstrategien anwenden, die weitgehend mit den in der Literatur beschriebenen übereinstimmen. Aus der Umfrage geht jedoch auch hervor, dass den Rahmenbedingungen,

denen in der Fachliteratur weniger Beachtung geschenkt wird, eine grundlegende Bedeutung zukommt. So ist eine möglichst kleine Anzahl von Gesprächspartner:innen für eine gelingende Kommunikation deshalb essenziell, weil gemäss Lutz (2010, S. 258) aphasische Personen in einer Gesprächsrunde Mühe haben, jeweils auf die einzelnen Sprechenden umzustellen, wenn das Gespräch schnell von einem Sprechenden zum andern wechselt. Zudem können in Kleinstgruppen die individuellen kommunikativen Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden. Auch eine ruhige Umgebung ist wichtig, da Betroffene sehr viel Konzentration benötigen, um in einer lauterer Umgebung mit Ablenkungen Informationen herauszufiltern und zu speichern. Des Weiteren fördert die Aufklärung über die Krankheit Verständnis und Empathie beim Gegenüber, was eine gelingende Kommunikation unterstützt.

In Bezug auf die nonverbale Kommunikation sagen insgesamt 13 Personen, dass es für sie (sehr) wichtig ist, Gestik und Mimik einzusetzen. Bei der Auswertung dieser Antwort sind sich die Autorinnen uneins, ob 13 Personen viel oder wenig sind. Einerseits könnte man erwarten, dass die Umfrageteilnehmenden aufgrund ihrer zurückgewonnenen sprachlichen Fähigkeiten nur noch beschränkt auf Gestik und Mimik zurückgreifen müssen. Andererseits kann eine Hemiplegie, die oft mit einem Schlaganfall einhergeht (Schneider et al., 2014, S. 10), oder eine Fazialisparese, die ebenfalls durch einen Schlaganfall ausgelöst werden kann, dazu führen, dass Betroffene weniger gut gestikulieren oder ihren Gesichtsausdruck verändern können und diese Strategie deshalb notgedrungen wenig einsetzen. Gleichzeitig ist die Verwendung dieser Strategie erneut von der Persönlichkeit abhängig: Gestik und Mimik werden auch von sprachgesunden Menschen unterschiedlich stark eingesetzt.

Was die Strategie des Zeichnens betrifft, hat sich im Gespräch gezeigt, dass manche Befragte sich für schlechte Zeichner:innen halten und diese Strategie deshalb scheuen. Ausserdem bedingt Zeichnen, dass Papier und Schreibzeug vorhanden sind. Die wichtigste der genannten nonverbalen Strategien ist für die Betroffenen, den Blickkontakt zu halten. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Person mit Aphasie mithilfe des Blickkontakts die Mimik, die Gestik und das Mundbild des Gegenübers zum besseren Verständnis nutzen kann (Schneider et al., 2014, S. 138). Auch erlaubt der Blickkontakt eine Einschätzung, ob das Gegenüber verstanden hat.

85% der befragten Personen finden, dass ihre Aussagen nicht grammatikalisch korrekt sein, sondern vor allem verstanden werden müssen. Dem stimmt selbst die Person, die Sprachen studiert und somit tendenziell höhere linguistische Ansprüche hat, absolut zu. Das Bedürfnis, verstanden zu werden, scheint also essenziell zu sein. Gleichzeitig wünschen sich 90% der Befragten, dass ihre Zuhörer:innen den Inhalt ebenfalls vor die Form stellen. Aphasische Personen können sich gemäss Lutz (2010, S. 255) eher mit einer unvollkommenen Äusserung

abfinden, wenn sie vom Sprachgesunden akzeptiert wird. Ausserdem dürfte das Gefühl, dass sich das Gegenüber nicht auf die sprachlichen Unzulänglichkeiten konzentriert, entlastend und somit kommunikationsfördernd wirken.

Lange und verschachtelte Sätze stellen hohe Anforderungen an Aphasiebetreffene: Sie müssen (zu) viele Informationen zum Thema verarbeiten und im Kurzzeitgedächtnis aufbewahren (Lutz, 2010, S. 259). Deshalb erstaunt nicht, dass es für Betroffene relevant ist, dass ihr Gegenüber kurze und einfache Sätze macht. Etwas erstaunt hat die Autorinnen allerdings, dass es die Betroffenen als sehr relevant erachten, dass sie selbst kurze und einfache Sätze machen. Die Autorinnen vermuten, dass es nicht nur aufgrund der möglicherweise eingeschränkten Gedächtniskapazitäten, sondern auch aufgrund der eingeschränkten Sprachfähigkeiten für die Betroffenen zentral ist, sich bei der Formulierung ihrer Gedanken auf das Wesentliche einer Botschaft zu konzentrieren.

Viele Menschen sind unsicher im Umgang mit Aphasiebetreffenen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sie ihr aphasisches Gegenüber nicht verstehen. Dass 95% der Betroffenen es als (sehr) wichtig erachten, dass ihr Gegenüber nachfragt, wenn es etwas nicht verstanden hat, zeigt klar, dass aphasische Menschen es schätzen, wenn ihr Gegenüber sein Nichtverstehen offenlegt. Dies signalisiert nach Ansicht der Autorinnen Wertschätzung, weil es den Willen des Gegenübers zeigt, die Gefühle und Bedürfnisse der aphasischen Person wirklich zu verstehen und sie ernst zu nehmen. Auch 90% der Aphasiebetreffenen fragen nach, wenn sie etwas nicht verstehen. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass das Sprachverständnis eine grundlegende Voraussetzung für die Kommunikation bildet. Gleichzeitig zeigt der hohe Wert, dass die Befragten trotz allfälliger mit ihrer Erkrankung verbundener Schamgefühle nach wie vor den Mut haben, nachzufragen.

Der Austausch mit Gleichbetroffenen wird von aphasischen Menschen als relevant eingestuft. Dies dürfte erklären, warum an aphasische Personen gerichtete Angebote sich unter den Befragten grosser Beliebtheit erfreuen. Gemeinsame Erfahrungen verbinden, und die meisten Menschen fühlen sich in der Gesellschaft von Menschen, die mit denselben Schwierigkeiten kämpfen, am wohlsten. Das grosse Bedürfnis nach Austausch zeigt auch, wie wichtig es ist, Plattformen für Begegnungen zwischen Aphasiebetreffenen zu schaffen (z.B. Selbsthilfegruppen). Dort können sich Betroffene gegenseitig Mut machen, Informationen weitergeben und den schwieriger gewordenen sozialen Kontakt pflegen.

85% der Aphasiebetreffenen erachten es als wichtig, dass ihr Gegenüber langsam und deutlich spricht. Der Zusammenschluss von «langsam» und «deutlich» in derselben Frage

verhindert eine Aussage darüber, welche der beiden Komponenten wichtiger ist. Einerseits deutet die Zustimmung von 90% zur Strategie einer ruhigen und ablenkungsfreien Umgebung, die das Herausfiltern der Informationen erleichtert, darauf hin, dass eine deutliche Sprache wichtig ist. Andererseits dürfte auch eine langsame Sprache von wesentlicher Bedeutung sein. Denn die Forschung zeigt, dass Menschen mit Gehirnschädigungen häufig berichten, dass ihnen die Verlangsamung, insbesondere in der Sprachverarbeitung, am meisten zu schaffen macht (Brauer & Tesak, 2022, S. 61). Diesen Sachverhalt scheint auch die hohe Zustimmung von 90% zu den Strategien «Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit» und «Mein Gegenüber unterbricht mich nicht» zu bestätigen. Möglicherweise spielt bei der hohen Rate der Zustimmung zu den zeitbezogenen Strategien auch der Faktor Respekt hinein: Man bringt dem Anderen Wertschätzung entgegen, indem man sich Zeit für ihn nimmt. Des Weiteren fällt der Zeitdruck als kommunikationshemmender Stressfaktor weg, wodurch sich die Atmosphäre automatisch entspannt und sich die aphasische Person besser einbringen kann.

Als sehr relevant wird ausserdem die Strategie eingestuft, dass das Gegenüber Sätze wiederholt und umformuliert, wenn die aphasische Person sie nicht versteht. Aufgrund des Zusammenzugs von «wiederholt» und «umformuliert» im selben Satz lässt sich nicht klar sagen, ob das Wiederholen und das Umformulieren gleich oder unterschiedlich wichtig sind. Beide Strategien sind jedoch hilfreich: Gemäss Brauer & Tesak (2022, S. 32) steigen mit der Wiederholung die Chancen für die angesprochene Person, dass sie versteht, was ihr mitgeteilt wird. Auch Umformulierungen sind hilfreich, weil bestimmte Wortarten, wie etwa Nomen, möglicherweise besser verstanden werden.

Etwas erstaunt hat die Autorinnen, dass Ja/Nein-Fragen nur noch für 13 der Teilnehmenden relevant sind, obwohl diese Fragetechnik in der Literatur häufig für Aphasiebetreffende empfohlen wird. Die eher geringe Zustimmung dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Personen, die den Onlinefragebogen ausgefüllt haben, nur noch eine geringgradige Aphasie aufweisen und daher nicht mehr so stark auf geschlossene Fragen angewiesen sind. Diese werden gemäss Springer (2010) dann eingesetzt, wenn das Gegenüber sich nicht sprachlich äussern kann oder seine Formulierungsversuche frustriert abbricht. Die Zustimmung zu dieser Frage könnte somit bei Menschen mit einer schweren Aphasie deutlich höher ausfallen.

85% der Teilnehmenden sind froh, wenn ihr Gegenüber nicht abrupt das Thema wechselt. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass schnelle Themenwechsel hohe Anforderungen an die rezeptiven Fähigkeiten von Aphasiebetreffenden stellen (Schneider et al., 2014, S. 139). Bei aphasischen Menschen kann die exekutive Funktion der Umstellfähigkeit beeinträchtigt sein, die neben sprachsystematischen Fähigkeiten benötigt wird, um Gespräche zu führen (Spitzer,

2013, S. 24). Die Antworten der befragten Personen deuten darauf hin, dass diese Funktion bei Betroffenen nach vielen Jahren noch immer eingeschränkt ist, selbst wenn sie einen wesentlichen Teil ihrer sprachlichen Kompetenzen zurückgewonnen haben.

Bei der Literaturrecherche lassen sich vor allem Kommunikationsstrategien für das Gegenüber und weniger für die aphasische Person selbst finden. Dies zeigt, dass Aphasiebetroffene bei der Kommunikation stark vom Verhalten ihres Gegenübers abhängig sind. Deshalb ist es von grosser Bedeutung, das Umfeld über Kommunikationsstrategien aufzuklären. Gleichzeitig verfügt jedoch auch die aphasiebetroffene Person über Verständigungsmöglichkeiten (Gestik, Mimik, Unterbrechung bei Nichtverstehen), die sie für eine höhere Selbstwirksamkeit einsetzen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit erlaubt hat, neun Kommunikationsstrategien herauszuarbeiten, die für aphasiebetroffene Menschen von hoher Relevanz sind. Zusätzlich haben die Autorinnen Einblick in andere Strategien erhalten, die Aphasiebetroffene für sich nutzen. Da die Strategien sehr individuell sind und mit einer Ausnahme nicht mehrfach genannt werden, lassen sich aufgrund der beschränkten Stichprobe daraus jedoch keine generalisierten Empfehlungen für neue Kommunikationsstrategien ableiten.

6.2 Weitere Erkenntnisse

Die Autorinnen hat überrascht, dass gemäss der Umfrage nach dem Schlaganfall mehr als die Hälfte der Befragten (darunter die zweit- und die drittjüngste teilnehmende Person), die heute noch erwerbstätig wären, nicht wieder ins Berufsleben zurückgekehrt ist. Ausserdem fällt auf, dass die drei wieder erwerbstätigen Personen in einem sehr niedrigen Pensum arbeiten (20–30 Prozent). Eine schlaganfallbedingte Aphasie hat somit häufig einschneidende Folgen für die berufliche Situation der Betroffenen, sofern sie nicht zu den 50% gehören, bei denen sich die Aphasie innerhalb eines Jahres wieder zurückbildet (Eibl, 2019, S. 176).

Die Umfrage zeigt, dass Angebote für Menschen mit Aphasie von Betroffenen in der chronischen Phase rege genutzt werden. Mehr als die Hälfte der befragten Personen hat beispielsweise Angebote von Aphasie Suisse in Anspruch genommen. Aphasie Suisse scheint also eine wichtige Anlaufstelle zu sein, um an Informationen, Adressen und Kurse zu gelangen. Dass vielfältige weitere Angebote genutzt werden, zeigt nach Ansicht der Autorinnen die grosse Bedeutung eines breiten Spektrums an Angeboten für aphasische Menschen aller Altersklassen. Aphasiechöre beispielsweise bieten zum einen die Möglichkeit, über die kompensatorische Strategie des Singens die Sprache zu trainieren, zum anderen wirken sie einem sozialen

Rückzug entgegen, der häufig mit dem Verlust der kommunikativen Fähigkeiten einhergeht. Apps wiederum dürften im Zuge der verstärkten Digitalisierung in Zukunft noch eine grössere Rolle spielen. Gleichzeitig gilt es, die Bezugspersonen nicht zu vergessen: Fast die Hälfte der Befragten hat Angehörigen- und Betroffenenkurse besucht. Es besteht also auch bei Bezugspersonen ein Bedürfnis nach Unterstützung. Ob und welche Angebote für aphasische Personen genutzt werden, hängt wiederum auch von der Persönlichkeit ab: Während die eine Befragte der Selbsthilfegruppe sehr kritisch gegenübersteht, möchte sie eine andere nicht mehr missen.

Sechs Personen haben angegeben, dass ihre Bezugsperson schlecht aufgeklärt worden ist – eine für die Autorinnen überraschend hohe Zahl. Da die Fragebögen mit den Nein-Antworten online eingegangen und die Befragten anonym sind, kann bei den Teilnehmenden nicht nachgefragt werden. Daher kann an dieser Stelle über die Gründe nur spekuliert werden. Sind die Kompetenzen in den entsprechenden Institutionen unklar geregelt? Ist zu wenig Zeit vorhanden, um auch noch die Bezugspersonen aufzuklären? Haben einzelne Teilnehmende keine Bezugsperson und haben deswegen «nein» angekreuzt? Oder handelt es sich um ein subjektives Gefühl, das den objektiven Gegebenheiten widerspricht? Ebenso bedenklich finden die Autorinnen, dass sechs Personen sich allgemeine Angaben zu Aphasie gewünscht hätten. Welche Informationen haben die Betroffenen im Betreuungsprozess erhalten, wenn nicht allgemeine bzw. grundlegende Informationen? Dass lediglich ein Fünftel der Befragten angibt, sich keine weiteren Informationen zu wünschen, deutet darauf hin, dass bezüglich Aufklärung noch Optimierungspotenzial besteht.

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die von aphasiebetroffenen Personen als relevant und sehr relevant eingestuften Strategien ermittelt. Die neun als sehr relevant eingestuften Strategien stellen die Antwort auf die Forschungsfrage dar, welche Kommunikationsstrategien Menschen, die nach einem Schlaganfall von einer Aphasie betroffen sind, am meisten anwenden bzw. welche sie als besonders hilfreich erachten.

7. Erstellung des Flyers

Nach der Ermittlung der Kommunikationsstrategien und ihrer Relevanz gilt es zu bestimmen, welche Kommunikationsstrategien und Inhalte in den Flyer (siehe Anhang) aufgenommen werden sollen.

Die Autorinnen entscheiden sich dafür, Strategien, die von mindestens 18 (90%) der Befragten mit «stimmt absolut» oder «stimmt» bewertet und damit als sehr relevant eingestuft werden, in den Flyer zu übernehmen. Dies ist bei neun Strategien der Fall. Dabei werden die Strategien «Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit» und «Mein Gegenüber unterbricht mich nicht» zusammengefasst, weil sie nach Ansicht der Autorinnen sehr ähnlich sind.

Die sieben als relevant eingestuften Strategien werden nicht in den Flyer aufgenommen, obwohl sich nach Ansicht der Autorinnen wertvolle Strategien darunter befinden (beispielsweise der Verzicht auf abrupte Themenwechsel sowie das langsame und deutliche Sprechen des Gegenübers). Durch eine Aufnahme der als relevant eingestuften Strategien in den Flyer würde sich die Zahl der Strategien jedoch auf insgesamt 16 erhöhen. Dies würde nach Ansicht der Autorinnen die Fokussierung auf einige wesentliche Strategien und deren Umsetzung erschweren.

Neben den als sehr relevant eingestuften Strategien werden weitere Informationen in den Flyer aufgenommen, unter anderem solche, die ein Teil der Betroffenen bei der Aufklärung vermisst hat. Hierzu gehören etwa allgemeine Angaben zu Aphasie (ergänzt um einen Hinweis auf das Buch von Brauer & Tesak [2022], das nach Ansicht der Autorinnen umfassend und gut verständlich über Aphasie und anwendbare Kommunikationsstrategien informiert) sowie ein Verweis auf die Anlaufstelle Aphasie Suisse.

8. Reflexion des Forschungsprozesses

Die Erstellung des Fragebogens erwies sich im Nachhinein als anspruchsvoller als gedacht. Der Fragebogen wies einige Schwächen auf, die sich jedoch erst bei der Auswertung zeigten, da die Durchführung mit dem Pretester gut verlief. So würden wir bei zukünftigen Fragebogenprojekten im Voraus eingehender überlegen, wie die Antworten auf die Fragen interpretiert und genutzt werden können. Damit würden beispielsweise unnötige Fragen vermieden, die aus reinem Interesse gestellt werden. Die Frage zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt etwa ist zwar interessant, für das Thema der Arbeit aber irrelevant. Dies gilt ebenso für die im ersten Teil des Fragebogens erhobenen personenbezogenen Daten.

Werden sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, müssen die Vor- und Nachteile der Vorgehensweisen sorgfältig abgewogen werden. Bei den qualitativen Fragen, mit denen im Rahmen der vorliegenden Arbeit zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden sollten, wäre ein Austausch hilfreicher gewesen: Die Frage 23 zu den 5 hilfreichsten Strategien wurde aufgrund ihrer offenen Formulierung als schwierig empfunden und hätte im Dialog wohl aussagekräftiger und einheitlicher beantwortet werden können. Grundsätzlich hat sich das Vorgehen mit dem Fragebogen aber bewährt, da primär quantitativ auszuwertende Daten erhoben worden sind.

Bei der Erstellung des Fragebogens stützten wir uns auf die in der Literatur am häufigsten genannten Strategien (siehe Anhang). Um mehr Informationen zu erhalten, nahmen wir jedoch auch Strategien in den Fragebogen auf, die seltener genannt wurden, von uns aber als interessant erachtet wurden (beispielsweise Bevorzugung von Inhalt gegenüber Form durch das Gegenüber und keine abrupten Themenwechsel). In der Folge hat sich gezeigt, dass auch einige dieser Strategien als (zum Teil sehr) relevant eingestuft wurden. Unsere eher intuitive als wissenschaftliche Vorgehensweise hatte also einen Erkenntnisgewinn zur Folge. Uns ist jedoch bewusst, dass im Rahmen einer anders gearteten Forschungsarbeit solche wissenschaftlichen Freiheiten nur sehr eingeschränkt beansprucht werden sollten.

Für die Onlineumfrage wurde der Anbieter Survio gewählt. Zwar ist Survio eine sehr benutzerfreundliche Plattform, mit der auf unkomplizierte Weise ein Fragebogen kreiert werden kann. Die kostenlose Version hat jedoch eine eingeschränkte Funktionalität, wodurch die Auswertung der Fragen viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher wäre es ratsam gewesen, sich die Zeit zu nehmen, um Funktionen und Bewertungen von anderen Anbietern zu prüfen, um eine allenfalls zeitökonomischere Lösung zu finden.

Wir sind froh, dass der Versand über Aphasie Suisse schliesslich doch noch stattgefunden hat. So konnte eine beträchtliche Anzahl von Personen erreicht werden, ohne dass andere Institutionen einzeln angeschrieben und deren Mitarbeitende behelligt werden mussten. Zudem eignete sich die Versandart für das Zielpublikum der Umfrage – Menschen mit einer leichtgradigen Aphasie, die in der Lage sind, den Fragebogen zu verstehen.

Bei der Auswertung des Fragebogens haben wir uns zuweilen lange mit Fragen aufgehalten, die für die Fragestellung irrelevant waren. Dazu gehörte beispielsweise die Frage, wie viel Zeit die Teilnehmenden benötigten, um die Umfrage auszufüllen, oder die Frage zur Rückkehr ins Erwerbsleben. Ein nächstes Mal würden wir uns konsequenter auf die Fragestellung der Arbeit konzentrieren.

9. Fazit und Ausblick

9.1 Fazit

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Aphasiebetreffende in der chronischen Phase viele unterschiedliche Kommunikationsstrategien einsetzen. Dabei werden neun Strategien, die in einem Flyer zusammengeführt werden, von fast allen Betroffenen eingesetzt. Andere Strategien wiederum werden je nach Persönlichkeit der aphasischen Person (nicht) genutzt. Die Vorlieben der Betroffenen sollten also stets erfragt werden.

Es hat sich gezeigt, dass die Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle spielen: Eine ruhige, ablenkungsfreie Umgebung mit möglichst wenig Teilnehmenden bildet die Voraussetzung für ein gelingendes Gespräch mit einer aphasischen Person.

Obwohl die Stichprobe der vorliegenden Umfrage nur Menschen mit einer leichtgradigen Aphasie umfasst und daher nicht repräsentativ ist, sind die Erkenntnisse nach Ansicht der Autorinnen grundsätzlich auf die Gesamtpopulation der Betroffenen übertragbar, da verschiedene Strategien von fast allen Personen eingesetzt werden. Es wäre jedoch zu untersuchen, ob gewisse Strategien, wie beispielsweise eingeübte Sätze, in der akuten Phase der Aphasie häufiger verwendet werden als in der chronischen.

Die eingesetzten Strategien zeigen, dass bei der Kommunikation zwischen Aphasiebetreffenden und sprachgesunden Personen vor allem letztere die Verantwortung für ein gelingendes Gespräch tragen. Daher ist es von grosser Bedeutung, dass Bezugs- und Fachpersonen im kommunikativen Umgang mit aphasischen Menschen aufgeklärt werden.

Menschen, die eine Aphasie erlitten haben, tendieren dazu, sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen. Um diesem Rückzug entgegenzuwirken, ist es wichtig, auf Aphasiebetreffende zugeschnittene Angebote zur Verfügung zu stellen. Die Umfrage hat gezeigt, dass es einer grossen Mehrheit der Teilnehmenden wichtig ist, sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen.

Es gibt eine Vielzahl von Kommunikationsstrategien. Dies zeigt nach Ansicht der Autorinnen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, um dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis nach Austausch Rechnung zu tragen. Dabei brauchen die sprachgesunden Menschen keine Bedenken gegenüber dem kommunikativen Umgang mit aphasischen Personen zu haben:

Aphasiebetreffende sind froh um den Austausch mit anderen, und sie schätzen es, wenn ihr Gegenüber nachfragt. So können sie gemeinsam zu einer gelingenden Kommunikation finden.

9.2 Ausblick

Die Umfrage zeigt, dass Aphasiebetreffende in der Regel den Kontakt mit Gleichbetroffenen suchen. Aphasie Suisse bietet ein breites Spektrum an entsprechenden Angeboten. Allerdings zählt die Organisation nur rund 500 Mitglieder und erreicht damit lediglich einen kleinen Teil der Aphasiebetreffenden. Es wäre interessant zu erfahren, welches die Gründe für diese beschränkte Reichweite sind und ob beispielsweise ein Aus- oder Umbau des Angebots eine Veränderung bewirken könnten.

Die Digitalität wurde in den letzten Jahren auch von der älteren Generation vermehrt angenommen. Es gibt mittlerweile zahlreiche hilfreiche Programme und Apps, die Menschen mit Aphasie unterstützen und ihnen ermöglichen, eigenständig an ihrer Sprache zu arbeiten. Es wäre wünschenswert, diesen Hilfsmitteln in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie weiterzuentwickeln.

Bei knapp einem Drittel der Teilnehmenden ist die Aufklärung der Bezugsperson nach Angaben der Befragten unzureichend ausgefallen. Ob dies objektiv zutrifft und welche Gründe bzw. Verbesserungsmöglichkeiten diesbezüglich bestehen, könnte Gegenstand einer weiterführenden Untersuchung sein.

Im Rahmen weiterführender und grösser angelegter Untersuchungen könnten Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen beleuchtet werden: So könnte geprüft werden, ob je nach Alter, Geschlecht und beruflicher Ausbildung unterschiedliche Kommunikationsstrategien bevorzugt werden und ob allenfalls bestimmte Strategien die Rückkehr ins Erwerbsleben begünstigen.

Zudem könnte den Ergebnissen der Arbeit in einer grösser angelegten Untersuchung überprüfend nachgegangen und der erstellte Flyer einer statistisch kontrollierten, quantitativen Analyse unterzogen werden.

Literaturverzeichnis

Aphasie Suisse (2023). *Epidemiologie Aphasie*. Verfügbar unter: <https://aphasie.org/wp-content/uploads/2021/01/epidemiologie-aphasie-d.pdf>

Bellmann, B. (2015). *Zitat zum Thema Kommunikation*. Verfügbar unter: <http://www.aphorismen.de/zitat/136345>

Bongartz, R. (1998). *Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen. Grundlagen – Methoden – Materialien*. Stuttgart: Georg Thieme.

Brauer, T. & Tesak, J. (2022). *Aphasie – Sprachstörungen nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma – Ein Ratgeber für Angehörige, Betroffene und medizinische Fachleute* (5., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Bundesamt für Statistik (2023). *Wirtschaftssektor und -abschnitt*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/merkmale-arbeitskraefte/wirtschaftsabschnitt.html>

Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt*. Stuttgart: UTB.

Bussmann, H. (2008). *Lexikon der Sprachwissenschaft* (4., durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage, unter Mitarbeit von Hartmut Lauffer). Stuttgart: Alfred Kröner.

Duden (2002). Duden. *Das Bedeutungswörterbuch*. Mannheim: Duden.

Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.

Franke, U. (2008). *Logopädisches Handlexikon* (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Gabler. (2023). *Gabler Wirtschaftslexikon*. Wiesbaden: Springer Gabler. Verfügbar unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kommunikationsstrategie-37461>

Grohnfeldt, M. (2007) (Hrsg.). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Kohlhammer.

Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken in der Heil- und Sonderpädagogik*. Weinheim: Beltz Juventa.

Konradt, U. & Fary, Y. (2015). Determinanten der Motivation und der Bereitschaft zur Teilnahme an Fragebogenstudien. *Zeitschrift für Psychologie*, 214(2). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1026/0044-3409.214.2.87>

Leisi, N. (2012). Sprachstörungen nach Schlaganfall. *Psychiatrie & Neurologie*, 5, 31–33.

Lutz, L. (2010). *Das Schweigen verstehen* (4. Auflage). Berlin: Springer Medizin.

Moser, H. (2014). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. Freiburg: Lambertus.

Nobis-Bosch, R., Rubi-Fessen, I., Biniek, R. & Springer, L. (2012). *Diagnostik und Therapie der akuten Aphasie*. Stuttgart: Georg Thieme.

Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). *Aphasie – Wege aus dem Sprachdschungel* (6. Auflage). Berlin: Springer.

Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021). *Aphasie. ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7., überarbeitete Auflage). Berlin: Springer.

Schütz, S. (2013). *Kommunikationsorientierte Therapie bei Aphasie*. München: Ernst Reinhardt.

Silva, G.S., Lima, F.O., Camargo, E.C.S., Smith, W.S., Lev, M.H. & Harris, G.J. (2010). Gender Differences in Outcomes after Ischemic Stroke: Role of Ischemic Lesion Volume and Intracranial Large-Artery Occlusion. *Cerebrovascular Diseases*, 470–75. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1159/000317088>

Spitzer, L. (2013). Störungen der Exekutivfunktionen bei Aphasie. Bedeutung und Vorstellung einer teilhabeorientierten Therapie. *Forum Logopädie* 27(6), 24–29.

Springer, L. (2010). Verständigungshilfen im Dialog mit aphasischen Gesprächspartnern. *Zeitschrift für Kommunikationsstörungen. Sprache – Stimme – Gehör*, 34, 180. Stuttgart: Georg Thieme.

Watzlawick, P. (2016). *Man kann nicht nicht kommunizieren*. Das Lesebuch. Bern: Hogrefe.

Windler, A. (2017). *Maslowsche Bedürfnispyramide*. Verfügbar unter: <http://www.coach-box.ch/2017/01/11/maslowsche-beduerfnispyramide/>

World Stroke Organization (2023). *Global Stroke Factsheet 2022*. Verfügbar unter: https://www.world-stroke.org/assets/downloads/WSO_Global_Stroke_Fact_Sheet.pdf

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild – KI-generiert, https://playgroundai.com , 6. November 2023.....	1
Abbildung 2: Maslowsche Bedürfnispyramide (vgl. Windler, A., 2017).....	11
Abbildung 3: Geschlecht der Befragten	31
Abbildung 4: Alter der Befragten	31
Abbildung 5: Geschlecht und Alter der Befragten	32
Abbildung 6: Haben Sie vor dem Schlaganfall gearbeitet?	33
Abbildung 7: Arbeiten Sie zurzeit wieder?.....	33
Abbildung 8: Wann hatten Sie einen Schlaganfall?.....	35
Abbildung 9: Wie stark sind folgende sprachlichen Bereiche bei Ihnen betroffen?.....	36
Abbildung 10: Welche Angebote haben Sie genutzt/nutzen Sie?.....	37
Abbildung 11: Rahmenbedingungen	38
Abbildung 12: Nonverbale Kommunikation	39
Abbildung 13: Sprechen	40
Abbildung 14: Das Verstehen sicherstellen.....	41
Abbildung 15: Was mir in der Situation hilft.....	42
Abbildung 16: Strategien, die mein Gegenüber kennen und anwenden soll	43
Abbildung 17: Was ich mir von meinem Gegenüber wünsche	44
Abbildung 18: Das Verstehen sicherstellen.....	45
Abbildung 19: Meine Bezugsperson wurde über Aphasie und den Umgang damit gut aufgeklärt	46
Abbildung 20: Welche zusätzlichen Informationen hätten Sie sich gewünscht?	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Schneider et al. (2014).....	15
Tabelle 2: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Schneider et al. (2021).....	16
Tabelle 3: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Brauer & Tesak (2022)	17
Tabelle 4: Therapeutische Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Wahrnehmung in Anlehnung an Nobis-Bosch et al. (2012)	19
Tabelle 5: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Springer (2010).....	19
Tabelle 6: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Lutz (2010).....	20
Tabelle 7: Kommunikativer Umgang mit aphasischen Personen in Anlehnung an Bongartz (1998).....	21
Tabelle 8: Zusammenfassung der meistgenannten Kommunikationsstrategien	23
Tabelle 9: Wenn ja, wie hoch ist der Beschäftigungsgrad in %?.....	34
Tabelle 10: Wann hatten Sie einen Schlaganfall?	34
Tabelle 11: Welchen Beruf haben Sie gelernt?	48
Tabelle 12: Weitere Angebote, die Sie nutzen oder genutzt haben?	49
Tabelle 13: Was ich für die Aufklärung verwende.....	50
Tabelle 14: Weitere Strategien, die ich anwende	50
Tabelle 15: Welche Hilfsmittel ich verwende	51
Tabelle 16: Was für andere Strategien wende ich noch an?	52
Tabelle 17: Schreiben Sie die fünf Strategien auf, die Ihnen im Alltag am meisten helfen.....	53
Tabelle 18: Hätten Sie sich noch andere Informationen gewünscht?	54
Tabelle 19: Was ich sonst noch sagen möchte	55
Tabelle 20: Rahmenbedingungen	56
Tabelle 21: Kommunikationsstrategien der sprachgesunden Person.....	56
Tabelle 22: Kommunikationsstrategien der aphasiebetroffenen Person.....	57

Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

1.	Begleitschreiben – Mail an die Mitglieder von Aphasie Suisse	77
2.	Elektronischer Fragebogen	78
3.	Fragebogen im Word-Format	90
4.	Auswertung der Literatur nach Häufigkeit der Strategien	96
5.	Auswertung des Fragebogens nach Häufigkeit der Strategien	98
6.	Flyer.....	99

1. Begleitschreiben – Mail an die Mitglieder von Aphasie Suisse

Eva Höfliger
Fällmisstrasse 39
8832 Wilen b. Wollerau
Tel.: 076/417 45 42
hoefliger.eva@learnhfh.ch

Karin Merian
Dorfstrasse 8
8902 Urdorf
Tel.: 079/361 00 09
merian.karin@learnhfh.ch

Zürich, Oktober 2023

Bachelorarbeit zu Kommunikationsstrategien bei Aphasie

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Wir studieren an der Hochschule für Heilpädagogik im 5. Semester Logopädie und schreiben unsere Bachelorarbeit zum Thema «Kommunikationsstrategien bei Aphasie».

Mit unserer Bachelorarbeit möchten wir herausfinden, welche Strategien aphasischen Personen bei der Kommunikation mit anderen helfen. Dafür suchen wir Menschen mit einer Aphasie, die an unserer Umfrage teilnehmen (siehe beigefügten Link für die Umfrage).

Die Antworten aus der Umfrage werden uns zeigen, welche Strategien für Menschen mit Aphasie am nützlichsten sind. Diese Strategien möchten wir in einer kleinen Broschüre für Angehörige zusammenfassen. Damit möchten wir dazu beitragen, die **Kommunikation zwischen aphasischen Menschen und ihrem Umfeld zu verbessern**.

Für unsere Umfrage suchen wir Menschen mit einer Aphasie, die drei Bedingungen erfüllen:

- Der Grund für die Aphasie muss ein Schlaganfall sein,
- die aphasische Person ist im deutschen Sprachraum aufgewachsen und
- seit dem Schlaganfall müssen mindestens 12 Monate vergangen sein.

Möchten Sie an der Umfrage teilnehmen? Dann wollen wir, dass es so bequem wie möglich für Sie ist. Wir bieten Ihnen daher folgende Möglichkeiten an:

- Sie füllen die Umfrage am Computer aus.
- Wir schicken Ihnen den Fragebogen auf Papier und Sie schicken uns den ausgefüllten Fragebogen in einem frankierten Rückantwortcouvert zurück.
- Wir füllen den Fragebogen gemeinsam mit Ihnen aus – entweder am Telefon oder im persönlichen Kontakt.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bitte so rasch wie möglich bei uns oder nehmen Sie bitte bis spätestens 22. Oktober 2023 an der Online-Umfrage teil.

Bei Fragen können Sie jederzeit gerne auf uns zukommen.

Freundliche Grüsse

Eva Höfliger und Karin Merian

2. Elektronischer Fragebogen

Umfrage zu Kommunikationsstrategien

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen,
die folgende Umfrage auszufüllen.

UMFRAGE STARTEN

1. Geschlecht

Weiblich

Männlich

Divers

2. Geburtsdatum:

Schreiben Sie einen kurzen Text...

3. Welchen Beruf haben Sie gelernt?

Schreiben Sie einen kurzen Text...

4. Haben Sie vor dem Schlaganfall gearbeitet?

Ja

Nein

5. Arbeiten Sie zurzeit wieder?

Ja

Nein

6. Wenn ja, wie hoch ist der Beschäftigungsgrad in %?

Schreiben Sie einen kurzen Text...

7. Wann hatten Sie einen Schlaganfall?

Schreiben Sie einen kurzen Text...

8. Wie stark sind folgende sprachlichen Bereiche bei Ihnen betroffen?

	leicht	mittel	schwer
Verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Welche Angebote haben Sie genutzt/nutzen Sie?

Klicken Sie die zutreffenden Antworten an.

Betroffenen- und Angehörigenkurse

Aphasie-/Selbsthilfegruppe

Aphasiechor

Gruppentherapie

Apps

Aphasie Suisse

Keine

10. Weitere Angebote, die sie nutzen oder genutzt haben? Wenn ja welche?

Schreiben Sie einen kurzen Text...

11. Rahmenbedingungen

Bitte kreuzen Sie an, was am ehesten stimmt:

	stimmt absolut	stimmt	stimmt nicht	stimmt gar nicht
Zu viele Gesprächspartner/Innen überfordern mich. Ich kommuniziere lieber mit 2, 3 Personen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung hilft mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kläre Aussenstehende über meine Krankheit auf, wenn es nötig ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Für die Aufklärung verwende ich

Bsp.: Wörter, Ausweis oder ...

Schreiben Sie einen kurzen Text...

13. Nonverbale Kommunikation

	stimmt absolut	stimmt	stimmt nicht	stimmt gar nicht
Wenn ich ein Wort nicht finde, zeichne ich es.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich setze Gestik und Mimik ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich halte Blickkontakt beim Sprechen und konzentriere mich auf mein Gegenüber.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Weitere Strategien, die ich anwende:

Schreiben Sie einen kurzen Text...

15. Sprechen

	stimmt absolut	stimmt	stimmt nicht	stimmt gar nicht
Wenn ich etwas sage, muss es nicht grammatikalisch richtig sein. Wichtig ist, dass man mich versteht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bilde kurze und einfache Sätze.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich ein Wort nicht finde, umschreibe ich es.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Ich benutze folgende Hilfsmittel (Bilder, App/Computerprogramm, Kommunikationsbüchlein etc.):

Schreiben Sie einen kurzen Text...

17. Das Verstehen sicherstellen

	stimmt absolut	stimmt	stimmt nicht	stimmt gar nicht
Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. Was mir in der Situation hilft

	stimmt absolut	stimmt	stimmt nicht	stimmt gar nicht
Gewisse eingeübte Sätze geben mir Sicherheit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich gehe bewusst unter die Leute und kommuniziere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich tausche mich mit anderen Menschen mit einer Aphasie aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bereite mich auf ein Gespräch vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19. Strategien, die mein Gegenüber kennen und anwenden soll

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	gar nicht wichtig
Mein Gegenüber spricht langsam und deutlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber macht kurze und einfache Sätze.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber wiederholt Sätze und formuliert sie um, wenn ich sie nicht verstehe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber stellt mir Fragen, die ich mit ja oder nein beantworten kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich etwas nicht verstehe, zeichnet es mein Gegenüber oder schreibt es auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. Was ich mir von meinem Gegenüber wünsche

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	gar nicht wichtig
Mein Gegenüber schaut mich an, wenn es mit mir spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber nutzt wenn nötig auch Gesten und Mimik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber hört nur auf den Inhalt und nicht auf Fehler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber hilft mir erst beim Sprechen, wenn ich darum bitte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber unterbricht mich nicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber macht keine Sätze für mich fertig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Gegenüber wechselt nicht abrupt das Thema.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. Das Verstehen sicherstellen

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	gar nicht wichtig
Mein Gegenüber fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beim Stocken der Diskussion sagt mir mein Gegenüber, was es bis jetzt verstanden hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22. Was für andere Strategien wende ich noch an?

Schreiben Sie einen kurzen Text...

23. Bitte schreiben Sie die 5 Strategien auf, die Ihnen am meisten geholfen haben.

Schreiben Sie einen kurzen Text...

24. Meine Bezugsperson wurde über Aphasie und den Umgang damit gut aufgeklärt.

Ja

Nein

25. Welche zusätzlichen Informationen hätten Sie sich gewünscht?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Tipps zu Kommunikationsstrategien

Allgemeine Angaben zur Aphasie

Verweise auf Anlaufstellen

Umgang mit Sprechangst

Keine

26. Hätten Sie sich noch andere Informationen gewünscht?

Schreiben Sie einen kurzen Text...

27. Was ich sonst noch sagen möchte:

Schreiben Sie einen kurzen Text...

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Mitarbeit!

3. Fragebogen im Word-Format

Umfrage zu Kommunikationsstrategien

Geschlecht: weiblich männlich divers

Geburtsdatum:

Welchen Beruf haben Sie gelernt? _____

Haben Sie vor dem Schlaganfall gearbeitet? Ja Nein

Arbeiten Sie zurzeit wieder? Ja Nein Beschäftigungsgrad _____%

Wann hatten Sie einen Schlaganfall? _____

Wie stark sind folgende sprachlichen Bereiche bei Ihnen betroffen?

	leicht	mittel	schwer
Verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche Angebote haben Sie genutzt/nutzen Sie:

- Betroffenen- und Angehörigenkurse
 - Aphasie-/Selbsthilfegruppe
 - Aphasiechor
 - Gruppentherapie
 - Apps
 - Aphasie Suisse
 - Andere – welche?
-
-

Wir möchten von Ihnen wissen, was für Sie wichtig ist, damit ein Gespräch gelingen kann. Bitte kreuzen Sie jeweils an, was am besten stimmt.

= sehr wichtig = wichtig = nicht wichtig = gar nicht wichtig

Rahmenbedingungen

- Zu viele GesprächspartnerInnen überfordern mich. Ich kommuniziere lieber mit 2, 3 Personen.
- Eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung hilft mir.
- Ich kläre Aussenstehende über meine Krankheit auf, wenn es nötig ist. Ich verwende dafür: Wörter, Ausweis oder

Nonverbale Kommunikation

- Wenn ich ein Wort nicht finde, zeichne ich es.
- Ich setze Gestik und Mimik ein.
- Ich halte Blickkontakt beim Sprechen und konzentriere mich auf mein Gegenüber.
- Weitere Strategien, die ich anwende:

Sprechen

- Wenn ich etwas sage, muss es nicht grammatikalisch richtig sein. Wichtig ist, dass man mich versteht.
- Ich bilde kurze und einfache Sätze.
- Wenn ich ein Wort nicht finde, umschreibe ich es.

Ich benutze folgende Hilfsmittel (Bilder, App/Computerprogramm, Kommunikationsbüchlein etc.):

Das Verstehen sicherstellen

- Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.

Was mir in der Situation hilft

- Gewisse eingeübte Sätze geben mir Sicherheit.
- Ich gehe bewusst unter die Leute und kommuniziere.
- Ich tausche mich mit anderen Aphasiebetroffenen aus.
- Ich bereite mich auf ein Gespräch vor.

Strategien, die mein Gegenüber kennen und anwenden soll:

Sprechen:

- Mein Gegenüber spricht langsam und deutlich.
- Mein Gegenüber macht kurze und einfache Sätze.

- Mein Gegenüber wiederholt Sätze und formuliert sie um, wenn ich sie nicht verstehe.
- Mein Gegenüber stellt mir Fragen, die ich mit ja oder nein beantwortet kann.
- Wenn ich etwas nicht verstehe, zeichnet es mein Gegenüber oder schreibt es auf.

Was ich mir von meinem Gegenüber wünsche:

- Mein Gegenüber schaut mich an, wenn es mit mir spricht.
- Mein Gegenüber nutzt wenn nötig auch Gesten und Mimik.
- Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit.
- Mein Gegenüber hört nur auf den Inhalt und nicht auf Fehler.
- Mein Gegenüber hilft mir erst beim Sprechen, wenn ich darum bitte.
- Mein Gegenüber unterbricht mich nicht.
- Mein Gegenüber macht keine Sätze für mich fertig.
- Mein Gegenüber wechselt nicht abrupt das Thema.

Das Verstehen sicherstellen

- Mein Gegenüber fragt nach, wenn es mich nicht verstanden hat.

- Beim Stocken der Diskussion sagt mir mein Gegenüber, was es bis jetzt verstanden hat.

Was für andere Strategien wende ich noch an?

Schreiben Sie von den oben erwähnten Strategien die 5 Strategien auf, die Ihnen im Alltag am meisten helfen.

Anderes:

Meine Bezugsperson wurde über Aphasie und den Umgang damit gut aufgeklärt.

Ja Nein

Welche zusätzlichen Informationen hätte ich mir gewünscht?

Tipps zu Kommunikationsstrategien

Allgemeine Angaben zur Aphasie

Verweise auf Anlaufstellen

Umgang mit Sprechangst

Anderes: _____

Was ich sonst noch sagen möchte:

Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen bis am 22. Oktober 2023 zurück.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit!

Eva Höfliger
Fällmisstrasse 39
8832 Wilen b. Wollerau
076 417 45 42
hoefliger.eva@learnhfh.ch

Karin Merian
Dorfstrasse 8
8902 Urdorf
079 361 00 09
merian.karin@ch

4. Auswertung der Literatur nach Häufigkeit der Strategien

Kommunizieren Sie mit und nicht für den von Aphasie Betroffenen	I
Nicht für die aphasische Person sprechen	I
Nicht das Wort wegnehmen	II
Aufmerksamkeit wecken	I
Inhalt vor Form	II
Minimieren Sie Hintergrundgeräusche	II
Hinweissignale geben	II
Blickkontakt aufnehmen	IIII
Langsam, klar und deutlich sprechen	II
Prosodische Hervorhebungen relevanter Inhaltswörter	IIII
Kurze und klare Äusserungen	IIII
Einfache Sätze gebrauchen	II
Thema über Schlüsselbegriffe klarstellen	II
Nutzen von Schlüsselsätzen	I
Wiederholen Sie wichtige Aussagen und Wörter	II
Mimik und Gestik einsetzen	IIII
Pausen zwischen Äusserungen	III
Nicht verstandene Äusserungen umformulieren	IIII
Keine abrupten Themenwechsel	II
Ja/Nein-Fragen formulieren (Entscheidungsfragen)	III
Verständnissichernde Massnahmen durch Klärung (Raten u. Nachfragen)	IIII
Verstandenes wiederholen und zusammenfassen	II
Auf Zeichen des A. achten	I
Zeit lassen	IIII
Geduld haben	II
Gesagtes im Einbezug des Kontextes und des Vorwissens interpretieren	II
Hilfe anbieten, wenn gewünscht	II
Sprechakte definieren, explizites Benennen von Sprachhandlungen	I
Wichtige Inhalte in einem Satz voranstellen	I
Multimodalität in der Kommunikation	II
Ablenkung vermeiden	I
Für ausreichende Beleuchtung sorgen	I
Beidseitiges Interesse am Gesprächsthema	I
Zeichnungen, Bilder, Fotos, Piktogramme für Illustration nutzen	II

Wörter aufschreiben oder zeichnen |
Fragen anpassen: W-Fragen stellen |
Auswahl-/Oder-Fragen stellen |
Kommunikationsversuch beenden, wenn er zu lange dauert und den aphasischen Gesprächspartner anstrengt und frustriert |
Thema einkreisen (vom Allgemeinen zum Speziellen) |
Keine seltenen und schwierigen Wörter benutzen |
Wegweiser (Assoziationen) benutzen |
Auch nichtsprachliche Kommunikation ist Kommunikation, nicht auf Sprache bestehen |
Konzentrieren hilft nicht. «Vielleicht kannst du es später sagen». |
Bei Perseverationen unterbrechen und ablenken |
Zweiergespräche statt Gruppengespräche |
Mit normaler Lautstärke sprechen |
Ruhig, nicht zu schnell, mit natürlicher Sprechmelodie und normaler Lautstärke sprechen |
Bieten Sie der aphasischen Person das richtige Wort als Möglichkeit an, wenn sie ein falsches Wort sagt. Korrigieren Sie aber nur, wenn unbedingt notwendig. |
Teilen Sie der aphasischen Person mit, wenn Sie bereits wissen, was sie meint, und nicht aufs Wort kommt. |

Strategien nur für Aphasiker:

Geduld haben, wenn man nicht verstanden wird |
GesprächspartnerIn stoppen und um Wiederholung bitten |
Wörter wiederholen und zeigen, was Sie verstanden oder nicht verstanden haben |
Nicht verzweifeln |
GesprächspartnerIn beim Raten helfen |

5. Auswertung des Fragebogens nach Häufigkeit der Strategien

Mein Gegenüber fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.	19 Personen
Mein Gegenüber schaut mich an, wenn es mit mir spricht.	19 Personen
Eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung hilft mir.	18 Personen
Zu viele Gesprächspartner:innen überfordern mich. Ich kommuniziere lieber mit zwei, drei Personen.	18 Personen
Mein Gegenüber unterbricht mich nicht.	18 Personen
Mein Gegenüber lässt mir beim Sprechen Zeit.	18 Personen
Mein Gegenüber hört nur auf den Inhalt und nicht auf Fehler.	18 Personen
Mein Gegenüber wiederholt Sätze und formuliert sie um, wenn ich sie nicht verstehe.	18 Personen
Ich bilde kurze und einfache Sätze.	18 Personen
Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe.	18 Personen
Mein Gegenüber spricht langsam und deutlich.	17 Personen
Mein Gegenüber wechselt nicht abrupt das Thema.	17 Personen
Beim Stocken der Diskussion sagt mir mein Gegenüber, was es bis jetzt verstanden hat.	17 Personen
Ich tausche mich mit anderen Menschen mit einer Aphasie aus.	17 Personen
Wenn ich etwas sage, muss es nicht grammatikalisch richtig sein. Wichtig ist, dass man mich versteht.	17 Personen
Ich halte Blickkontakt beim Sprechen und konzentriere mich auf mein Gegenüber.	17 Personen
Ich kläre Aussenstehende auf, wenn es nötig ist.	16 Personen
Mein Gegenüber macht kurze und einfache Sätze.	16 Personen
Mein Gegenüber nutzt wenn nötig auch Mimik und Gestik.	16 Personen
Wenn ich ein Wort nicht finde, umschreibe ich es.	15 Personen
Mein Gegenüber hilft mir erst beim Sprechen, wenn ich darum bitte.	15 Personen
Ich gehe bewusst unter die Leute und kommuniziere.	14 Personen
Mein Gegenüber macht keine Sätze für mich fertig.	14 Personen
Mein Gegenüber stellt mir Fragen, die ich mit ja oder nein beantworten kann.	13 Personen
Ich bereite mich auf ein Gespräch vor.	13 Personen
Ich setze Mimik und Gestik ein.	13 Personen
Gewisse eingeübte Sätze geben mir Sicherheit.	13 Personen
Wenn ich etwas nicht verstehe, zeichnet es mein Gegenüber oder schreibt es auf.	10 Personen
Wenn ich ein Wort nicht finde, zeichne ich es.	6 Personen

6. Flyer

Aphasie – was nun?

Kommunikationsbrücken bauen
Informationen für Bezugspersonen zu Aphasie und dem kommunikativen Umgang damit

Gemeinsam zu einem besseren Verständnis

Was ist eine Aphasie?

Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung, die durch eine Schädigung im Gehirn verursacht wird. Betroffene können Schwierigkeiten beim Sprechen, Verstehen, Schreiben und/oder Lesen haben. Wie stark ein Sprachbereich betroffen ist, ist individuell.

Was ist Aphasie nicht?

Aphasie ist keine geistige Beeinträchtigung – sie ist der Verlust der Fähigkeit, sich sprachlich mitzuteilen. Menschen mit Aphasie haben weiterhin Gedanken und Gefühle.

Ursachen

Es gibt verschiedene Gründe für eine Aphasie: ein Schlaganfall, ein Schädel-Hirn-Trauma, ein Tumor, eine entzündliche oder eine demenzielle Erkrankung.

Mögliche Begleiterscheinungen

Menschen mit einer Aphasie leiden oft unter weiteren Beeinträchtigungen. Unter anderem können Lähmungen, Artikulations-, Schluck- und Konzentrationsstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, depressive Verstimmungen und Sehbehinderungen dazugehören.

Wird es wieder wie vorher?

Das einschneidende Ereignis bringt für Aphasiker:innen und ihre Bezugspersonen Veränderungen im Alltag, in der Freizeit und im Beruf mit sich. Die Art und Dauer der Veränderung ist schwer vorhersehbar und hängt von der Lage und Grösse der Gehirnläsion ab.

Die Worte wiederfinden

Eine Aphasie wirkt sich nicht nur unmittelbar auf das Leben der Betroffenen aus, sondern auch auf ihr Umfeld. Fehlt die Sprache, ist eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben schwierig. Die Umsetzung der nachfolgenden Strategien kann zu einer besseren Kommunikation beitragen.

Unterstützende Rahmenbedingungen

- **Ruhe ist förderlich**
Eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung hilft, die wichtigen Informationen herauszufiltern.
- **Gespräche mit möglichst wenig Personen gleichzeitig**
In kleinen Gruppen fällt es Aphasiker:innen leichter, auf das sprechende Gegenüber umzustellen.

Strategien für Bezugspersonen

- **Geduld und Zeit**
Lassen Sie Ihrem aphasischen Gegenüber beim Sprechen Zeit.
- **Blickkontakt**
Schauen Sie Ihr Gegenüber an beim Sprechen.
- **Nachfragen**
Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.
- **Wiederholen und umformulieren**
Wenn Sie nicht verstanden wurden, wiederholen Sie die Information oder formulieren Sie sie um.
- **Nicht korrigieren**
Hören Sie nur auf den Inhalt der Mitteilung, nicht auf Fehler.
- **Ausreden lassen**
Unterbrechen Sie Ihr Gegenüber nicht beim Sprechen.

Wo finde ich Informationen?

Aphasie Suisse
info@aphasie.org, 041/240 05 83
(auch Informationen zu Selbsthilfegruppen)

www.selbsthilfeschweiz.ch, fragile.ch

Buchtipps

«*Aphasie: Sprachstörungen nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma*
Ein Ratgeber für Angehörige, Betroffene und medizinische Fachberufe»
von Brauer/Tesak (2022)

Liste mit Aphasie-Apps:

<https://logopaedie-lauer.de/category/apps-in-der-logopaedie/>

Im Rahmen einer Bachelorarbeit der HFH (Höftiger & Merian, 2023) entwickelt